

**ПЕРЕЛІК
ПІДТВЕРДЖЕНЬ УПЛИВУ
на освіту
наукових результатів
лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах
і технікумах
Інституту професійної освіти і науки НАПН України
(2019-2023)**

ЗМІСТ

1. Акти виконаних робіт за договорами, контрактами, ліцензійними угодами / Acts of completed work under agreements, contracts, license agreements	7
2. Посилання на результати впливу (нормативні документи, стандарти тощо) / References to the results of impact (regulatory documents, standards, building codes, etc.)	10
2.1. Положення про порядок оцінювання знань здобувачів фахової передвищої освіти ВСП «Київський фаховий коледж комп'ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету» / Regulations on the procedure for assessing the knowledge of applicants for professional pre-higher education of the Higher Educational Institution at Kyiv Professional College of Computer Technologies and Economics of the National Aviation University	10
2.2. Положення про критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти у ВСП «Бережанський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» / Regulations on criteria for assessing students' educational achievements at Berezhany Professional College of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine	11
2.3. Положення про контроль якості навчання та критерії оцінювання навчальних досягнень студентів у Відокремленому структурному підрозділі «Конотопський індустріально-педагогічний фаховий коледж Сумського державного університету» / Regulations on quality control of education and criteria for assessing students' academic achievements at Separate Structural Unit of Sumy State University "KONOTOP INDUSTRIAL PEDAGOGICAL PROFESSIONAL COLLEGE"	11
3. Експертні висновки, документи наукової та науково-технічної експертизи / expert opinions, documents of scientific and scientific-technical expertise	11
3.1. Експертні висновки щодо доцільності розробки і фінансування дослідження «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» / Expert conclusions on the feasibility of developing and financing the study "Methodological principles for assessing the quality of specialist training in institutions of professional pre-higher education"	12
3.2. Участь у конкурсі «Кращий навчальний посібник для використання в освітній та інших видах соціальної практики» / Participation in the competition "The best teaching manual for use in educational and other types of social practice"	16
3.3. Рецензії на видавничу продукцію / Reviews of publishing products	16

3.4. Представлення результатів наукового дослідження на виставкових заходах / Presentation of scientific research results at exhibition events	32
3.5. Рішення Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України про схвалення результатів завершеного наукового дослідження «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» (2020-2022; РК 0120U000073) / Decision of the Department of Vocational and Adult Education of the National Academy of Sciences of Ukraine on approval of the results of the completed scientific study "Methodological principles for assessing the quality of training of specialists in institutions of professional pre-higher education" (2020-2022; RK 0120U000073)	38
4. Публікація на офіційному сайті об'єкту впливу / publication on the official website (if any) of the object of impact	44
4.1. Сайт Ірпінського фахового коледжу НУБіП України, Національного університету біоресурсів і природокористування України / Irpin Professional College of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine	44
4.2. Сайт ВСП «Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП» / Rivne Technical Professional College of The National University of Water and Environmental Engineering	45
4.3. Сайт Національного університету біоресурсів і природокористування України / National University of Life Resources and Environmental Sciences of Ukraine	45
4.4. Сайт Київського коледжу комп'ютерних технологій та економіки Національного Авіаційного університету / Kyiv Professional College of Computer Technologies and Economics of the National Aviation University	45
4.5. Сайт ВСП «Новоушицький фаховий коледж Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»» / Nova Ushytsia Vocational College of Higher Educational Institution "Podillia State University	45
4.6. Сайт Бережанського фахового коледжу НУБіП України / Berezhanu Professional College of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine	45
4.7. ВСП «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету» (ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядкування НАУ») / Vocational College of Engineering, Management and land management of National Aviation University (Professional College of Information Technology and land Management of the National Aviation University)	45

4.8. ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка» / Professional Pedagogical Specialty College of Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University	46
4.9. Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти / , Scientific and Methodological Center of Higher and Professional Pre-Higher Education	46
5. Публікації результатів соціологічних досліджень впливу, публікації результатів впливу у всеукраїнських чи закордонних медіа	46
5.1. Аналітична довідка про напрацювання вчених Національної академії педагогічних наук України із функціонування сфери освіти в умовах карантину, пов'язаного з COVID-19 / Analytical report on the achievements of scientists of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine on the functioning of the education sector in conditions of quarantine related to COVID-19	47
5.2. Фахова передвища освіта: аналітичний огляд ефективності у Віснику Національної академії педагогічних наук України / Professional pre-higher education: an analytical review of effectiveness in the Bulletin of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine	47
5.3. Робочі (інформаційні матеріали) прикладного наукового дослідження «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти», що виконувалося в лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України (2020–2022 рр.) / Working (informational materials) of the applied scientific research "Methodological principles of assessing the quality of training of specialists in institutions of professional pre-higher education", which was carried out in the laboratory of scientific and methodological support of training of specialists in colleges and technical schools of the Institute of Professional Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine (2020–2022)	47
5.4. Аналіз та оприлюднення результатів впливу у наукових періодичних і продовжуваних виданнях / Analysis and publication of impact results in scientific periodicals and continuing publications	48
5.4.1. Електронне продовжуване видання «Інноваційна професійна освіта» / Electronic continuing edition "Innovative Vocational Education"	48
5.4.2. Фаховий електронний журнал (категорія Б) «Професійна педагогіка» / Professional electronic journal (category B) "Professional Pedagogy"	48

5.5. Сайт «Партнерський простір 015» / Website "Partner Space 015"	50
5.6. Офіційний YouTube канал ІПО НАПН України / Official YouTube channel of the IVE NAES of Ukraine	50
5.7. Офіційний YouTube канал ІАТДІ ngo / Official YouTube channel of IATDI ngo	50
6. Документи щодо розроблених і впроваджених методик/технологій / documents on developed and implemented treatment methods	50
6.1. Облікові картки розроблених і впроваджених педагогічних інновацій оприлюднені на офіційному сайті ІПО НАПН України / The registration cards of developed and implemented pedagogical innovations published on the official website of the IVE of NAES of Ukraine.	50
6.2. Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір / Certificates of copyright registration for a work	51
7. Публікації на офіційних сайтах центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування / Publications on the official websites of central executive bodies, local self-government bodies	53
7.1. Освітні проекти Плану відновлення України, розроблені ІПО НАПН України / Educational projects of the Recovery Plan of Ukraine, developed by the IVE of the NAES of Ukraine	53
7.2. Участь у Програмах спільної діяльності / Participation in Joint Activity Programs	53
8. Публікації на офіційних сайтах публічних органів іноземних держав, міжнародних організацій / Publications on the official websites of public bodies of foreign states, international organizations	54
9. Підтвердження широкого використання результатів науковою та освітньою спільнотою) / Confirmation of the widespread use of the results by the scientific and educational community)	54
9.1. Представлення публікацій з оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти в Електронній бібліотеці НАПН України / Presentation of publications on assessing the quality of training of specialists in institutions of professional pre-higher education to the Electronic Library of the NAES of Ukraine	55
9.2. Перегляди відео архіву масових заходів лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах (2019-2023) / Views of	

the video archive of mass events of the laboratory of scientific and methodological support for the training of specialists in colleges and technical schools (2019-2023)	58
9.3. Інтерес наукової і науково-педагогічної спільноти до видань з проблем оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти / Interest of the scientific and scientific-pedagogical community in publications on the problems of assessing the quality of training of specialists in institutions of professional pre-higher education	58
9.4. Відзначення науково-методичного супроводу процесу оцінювання якості підготовки фахівців у закладах освіти / Recognition of scientific and methodological support for the process of assessing the quality of specialist training in educational institutions	58
9.5. Довідки про впровадження результатів наукового дослідження	61
10. Підготовлені законопроекти (нормативно-правові документи, аналітичні довідки (висновки), підготовлені на замовлення державних органів / prepared draft laws (regulatory documents, analytical reports (conclusions) prepared at the request of state bodies	87

1. Акти виконаних робіт за договорами, контрактами, ліцензійними угодами / Acts of completed work under agreements, contracts, license agreements

Розроблення педагогічних інновацій та публікація планових видань, в яких вони оприлюднені, засвідчені актом прийому-передачі наукової роботи «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» (2020-2022; 0120U000073) між Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України (виконавець) та Національною академією педагогічних наук України (замовник) (№2023/1-1 від 10.01.2023 р.).

Development of pedagogical innovations and issue of planned publications which contain the innovations was certified by the act of acceptance and transfer of the scientific work “Methodological principles for assessing the quality of training of specialists in institutions of professional pre-higher education” (2020-2022; 0120U000073) between the Institute of Vocational Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine (contractor) and the National Academy of Educational Sciences of Ukraine (customer) (№2023/1-1 dated 10.01.2023).

ВИКОНАВЕЦЬ

Інститут професійної освіти Національної академії педагогічних наук України

Адреса:
03045, м. Київ, пров. Віто-Литовський, 98-а
Банківські реквізити
р/р UA918201720343160001000012920
міста Києва
МФО 820172
Інд. код 34288275

ЗАМОВНИК

Національна академія педагогічних наук України

Адреса:
04053, м. Київ-53, вул. Артема, 52-а

АКТ № 2023/1-1

здачі-приймання наукової роботи

«Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти», виконаного відповідно до постанови Президії НАПН України від 22.04.2019 р., протокол № 1-2/5-115 та договору №12/9/1-20 Нпр від 02 січня 2020 р.

складено « 10 » січня 2023р.

Термін виконання робіт: 1 січня 2020 р. – 31 грудня 2022 р.

Ми, що нижче підписалися, від особи ВИКОНАВЦЯ Радкевич Валентина Олександрівна з одного боку, та від особи ЗАМОВНИКА Ничкало Нелля Григорівна з іншого боку, склали цей акт про те, що роботи, проведені згідно з Технічним завданням, задовольняють умови Технічного завдання, договору.

Стислий зміст проведеної роботи.

Обґрунтовано методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти; конкретизовано суть та структуру готовності педагогічного працівника до оцінювання якості підготовки фахівців у фахових коледжах; виокремлено критерії оцінювання та схарактеризовано рівні розвиненості готовності педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахівців у фахових коледжах; обґрунтовано принципи і педагогічні умови оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти; розроблено методичну систему оцінювання якості підготовки фахівців у фахових коледжах; створено методику оцінювання компетентностей (освітніх результатів) на основі понятійно-змістового аналізу компонентів професійної дії із застосування технології тестового контролю; експериментально перевірено ефективність методичної системи оцінювання якості підготовки фахівців у фахових коледжах.

Кінцеві результати

Методичний посібник «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» (12 авт. арк.); практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей» (10 авт. арк.); методичні рекомендації: «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти» (8 авт. арк.) бібліографічний покажчик «Якість підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» (3 авт. арк.); 46 статей (заг. обсягом 18.8 авт. арк., з них 7 статей, що індексуються Scopus/WoS).

Кошторисні та фактичні витрати за завершеним науковим дослідженням зазначаються у кошторисі фактичних витрат.

Додатки, що є невід'ємною частиною акта здачі-приймання робіт за завершеною темою наукового дослідження і затверджуються Виконавцем:

1. Заключний науковий звіт про виконання наукового дослідження (2 др. арк.).
2. Заключний анований звіт.
3. Кошторис витрат за науковим дослідженням.

Роботу здав:

ВИКОНАВЕЦЬ

Директор
Інституту професійної
освіти НАПН України

М.П.

В. О. Радкевич

Роботу прийняв:

ЗАМОВНИК

Академік-секретар
Відділення професійної освіти і
освіти дорослих НАПН України

М.П.

Н. І. Нічкало

Науковий керівник дослідження

М.П.

П. Г. Лузан

Головний бухгалтер

М.П.

Т. М. Джурило

2. Посилання на результати впливу (нормативні документи, стандарти тощо) / References to the results of impact (regulatory documents, standards, building codes, etc.)

З урахуванням отриманих результатів в експериментальних базах підготовлені положення (про порядок оцінювання знань здобувачів фахової передвищої освіти, про критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, про контроль якості навчання та критерії оцінювання навчальних досягнень студентів тощо).

Taking into account the results obtained in the experimental bases, regulations have been prepared (on the procedure for assessing the knowledge of applicants for professional pre-higher education, on the criteria for assessing the educational achievements of applicants for education, on quality control of training and criteria for assessing the educational achievements of students, etc.).

2.1. Положення про порядок оцінювання знань здобувачів фахової передвищої освіти ВСП «Київський фаховий коледж комп'ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету» / Regulations on the procedure for assessing the knowledge of applicants for professional pre-higher education of the Higher Educational Institution at Kyiv Professional College of Computer Technologies and Economics of the National Aviation University

Доступно:

https://ccte.nau.edu.ua/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F2022/2022_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2-%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8.pdf

2.2. Положення про критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти у ВСП «Бережанський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» / Regulations on criteria for assessing students' educational achievements at Berezhany Professional College of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Доступно: <https://batk.nubip.edu.ua/images/DOC/Regulations/Edu/e31.pdf>

2.3. Положення про контроль якості навчання та критерії оцінювання навчальних досягнень студентів у Відокремленому структурному підрозділі «Конотопський індустріально-педагогічний фаховий коледж Сумського державного університету» / Regulations on quality control of education and criteria for assessing students' academic achievements at Separate Structural Unit of Sumy State University "KONOTOP INDUSTRIAL PEDAGOGICAL PROFESSIONAL COLLEGE"

Доступно: <https://kipt.sumdu.edu.ua/pdf/Polojennia/polozhennia-pro-kontrol-iakosti-navchannia-ta-kryterii-otsiniuvannia-navchalnykh-dosiahnen-studentiv.pdf>

3. Експертні висновки, документи наукової та науково-технічної експертизи / expert opinions, documents of scientific and scientific-technical expertise

Отримано: 2 експертні висновки щодо доцільності відкриття наукових досліджень (0120U000073); 10 рецензій на видавничу продукцію; 6 дипломів Міжнародної виставки «Освіта та кар'єра – 2023» за активну роботу з упровадження педагогічних інновацій в освітній процес. Практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей» було номіновано на конкурс НАПН України за номінацією «Кращий навчальний посібник для використання в освітній та інших видах соціальної практики» (2023).

Received: 2 expert opinions on the feasibility of opening scientific research (0120U000073); 10 reviews of published products; 6 diplomas of the International Exhibition "Education and Career - 2023" for active work on the introduction of pedagogical innovations into the educational process. The practical manual "Assessing the quality of training of specialists in institutions of vocational pre-higher education in the agricultural, construction and mechanical engineering industries" was nominated for the competition of the National Academy of Sciences of Ukraine in the nomination "The best textbook for use in educational and other types of social practice" (2023).

3.1. Експертні висновки щодо доцільності розробки і фінансування дослідження «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» / Expert conclusions on the feasibility of developing and financing the study "Methodological principles for assessing the quality of specialist training in institutions of professional pre-higher education"

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

щодо доцільності розробки і фінансування дослідження лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України теми «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»

Доцільність розробки і фінансування дослідження лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України теми «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» визначається підвищенням вимог стосовно якості підготовки майбутніх молодших спеціалістів. В умовах динамічного ринкового середовища постає проблема підвищення якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти з урахуванням особливостей реформування вітчизняної системи освіти та потреб національного ринку праці. Підготовка конкурентоспроможного фахівця не можлива без сучасного методичного забезпечення оцінювання якості цієї підготовки.

У системі освіти України фахова передвища освіта виконує вкрай важливу роль – вона забезпечує професійну підготовку досить чисельної групи фахівців-організаторів виробництва середньої ланки, від підготовленості яких безпосередньо залежить якість і кількість виробленої вітчизняної продукції, ефективність використання робітничих кадрів, технологічного обладнання, охорона навколишнього середовища та ін. Крім того, сучасний освітній процес у коледжах centruє зусилля педагогічних працівників на всебічному розвитку особистості студента, формуванні їх активної громадянської позиції, патріотичних почуттів, відповідальності, умінь самоосвітнього розвитку власного творчого потенціалу.

Відтак, сьогодні активне привертання уваги громадськості до проблем фахової передвищої освіти пояснюється занепокоєнням суспільства, держави її

якістю та ефективністю підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти. До зниження якості професійної підготовки молодших спеціалістів технікумами і коледжами призвели численні проблеми системного характеру, однією з яких є не розробленість законодавчого забезпечення. Крім того, неодноразові трансформації освітнього процесу відчутно загальмували і процеси модернізації цієї освітньої галузі, зокрема в контексті її стандартизації. У порівнянні з професійною (професійно-технічною) та власне вищою освітою сучасна фахова передвища освіта суттєво відстає: не затверджуються освітні стандарти, відчутна інерція розроблення професійних стандартів, стандартів оцінювання кваліфікацій.

Соціальна значущість дослідження полягає в його спрямованості на: підвищення якості професійної підготовки студентів, вдосконалення педагогічної майстерності викладачів закладів фахової передвищої освіти в оцінюванні навчальних досягнень майбутніх фахівців аграрної, будівельної та машинобудівельної галузей у відповідності до сучасних потреб національного товаровиробника.

Висновок: розробка і фінансування дослідження лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України теми «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» є доцільними.

Експерт

доктор педагогічних наук, професор
кафедри педагогіки Національного
університету біоресурсів і
природокористування України, професор

Васюк О.В.

*Лідиса Засвіда
проф. Засвіда Л.*

Лідиса Засвіда

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

щодо доцільності розробки і фінансування дослідження лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України теми «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»

Доцільність розробки і фінансування дослідження лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України теми *«Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»* визначається підвищенням вимог стосовно якості підготовки майбутніх молодших спеціалістів. Динамічні зміни в суспільстві, розвитку технологій та ринкового середовища вимагають підвищення якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти з урахуванням особливостей реформування вітчизняної системи освіти та потреб національного ринку праці, не можливе без сучасного методичного забезпечення оцінювання їхньої підготовки. Все вище перераховане визначає соціально-економічну значимість рецензованого дослідження.

Фахова передвища освіта виконує вкрай важливу роль у системі освіти України – вона забезпечує професійну підготовку фахівців-організаторів виробництва середньої ланки, рівень підготовки яких безпосередньо впливає на якість і кількість виробленої вітчизняної продукції, ефективність використання технологічного обладнання, охорону навколишнього середовища. Крім того, всебічному розвитку студента, формуванню у них умінь самоосвітнього розвитку власного творчого потенціалу, активної громадянської позиції, їх патріотичного духу та відповідальності відведено основну частину часу та зусиль педагогічних працівників у коледжах і технікумах.

До зниження якості професійної підготовки молодших спеціалістів

технікумами і коледжами призвели численні проблеми системного характеру, однією з яких є не розробленість законодавчого забезпечення. Наразі до цієї проблеми привернута увага громадськості, це пояснюється занепокоєнням суспільства, держави її якістю та ефективністю підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

Крім того, неодноразові трансформації освітнього процесу відчутно загальмували і процеси модернізації цієї освітньої галузі, зокрема в контексті її стандартизації. У порівнянні з професійною (професійно-технічною) та власне вищою освітою сучасна фахова передвища освіта суттєво відстає: не затверджуються освітні стандарти, відчутна інерція розроблення професійних стандартів, стандартів оцінювання кваліфікацій.

Спрямованість дослідження на: підвищення якості професійної підготовки студентів, вдосконалення педагогічної майстерності викладачів закладів фахової передвищої освіти в оцінюванні навчальних досягнень майбутніх фахівців аграрної, будівельної та машинобудівельної галузей у відповідності до сучасних потреб національного товаровиробника визначає його соціальну значущість.

Висновок: розробка і фінансування дослідження лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України теми «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» є доцільними.

Експерт

доктор педагогічних наук, професор,

завідувач лабораторії електронних

навчальних ресурсів

М. А. Пригодій

3.2. Участь у конкурсі «Кращий навчальний посібник для використання в освітній та інших видах соціальної практики» / Participation in the competition "The best teaching manual for use in educational and other types of social practice"

Практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей» було номіновано на конкурс НАПН України за номінацією «Кращий навчальний посібник для використання в освітній та інших видах соціальної практики» у 2023 році.

3.3. Рецензії на видавничу продукцію / Reviews of publishing products

№	Назва кінцевого результату	Рецензент	Дата
Впровадження у 2022 році			
1.	Практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей» Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти	Олександр Дьомін, доктор педагогічних наук, доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК НУБіП України	2022
2.	Практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей» Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти	Олександр Радкевич, доктор педагогічних наук, старший дослідник, головний науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України	2022
Впровадження у 2023 році			
3.	Методичний посібник «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» Практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей»	Тетяна Іщенко, кандидат педагогічних наук, професор, директор державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»	2023

4.	<p>Практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей»</p> <p>Методичний посібник «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»</p>	<p>Світлана Дзюбенко, викладач вищої категорії, викладач-методист Таращанського технічного та економіко-правового фахового коледжу</p>	2024
5.	<p>Методичний посібник «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»</p>	<p>Ірина Литвиненко, викладач, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач- методист ВСП «Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету»</p>	2024
6.	<p>Практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей»</p>	<p>Олена Кривильова, доктор педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій Бердянського державного педагогічного університету</p>	2024

РЕЦЕНЗІЯ

на «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти» (автори: Лузан П. Г., Лапа О. В., Пашенко Т. М., Мося І. А., Ваніна Н. М., Ямковий О. Ю., Остапенко А. В.)

Поданий для рецензування рукопис методичних рекомендацій «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти» (автори: Лузан П. Г., Лапа О. В., Пашенко Т. М., Мося І. А., Ваніна Н. М., Ямковий О. Ю., Остапенко А. В.) виконано на 173 сторінках машинопису, включає передмову, три розділи («1. Основні наукові положення теорії тестів та особливості її застосування для оцінювання результатів навчання студентів»; «2. Проектування валідних тестів оцінювання результатів навчання студентів»; «3. Організаційно-технологічні аспекти педагогічного тестування»), глосарій, список рекомендованої літератури, два додатки («Базовий набір тестових завдань з теми «Плуги» для проведення пілотажного дослідження валідності тесту»; «Тест із теми «Плуги»»).

Мету методичних рекомендацій автори вбачали у наданні методичної допомоги педагогічним працівникам коледжів у розробленні надійних, валідних тестів. Аналіз цієї праці переконує, що автори досягли поставлених цілей. Насамперед, цьому сприяла логічна, добре продумана структура методичних рекомендацій. У першому розділі «Основні наукові положення теорії тестів та особливості її застосування для оцінювання результатів навчання студентів» розглянуто історичні аспекти виникнення тестування, схарактеризовано понятійний апарат теорії тестів, визначено особливості тестового оцінювання компетентнісних досягнень студентів. У підрозділі 1.4 авторам вдалося переконливо, докладно і разом з тим, просто показати зацікавленим читачам, якими критеріями варто користуватися для визначення якості тесту (валідність, надійність, об'єктивність, точність, простота). Відтак, завдання першого розділу – ознайомлення читачів з основними положеннями теорії тестів – вважаємо виконаним ґрунтовно.

Слушно, на нашу думку, автори присвятили другий розділ цієї праці практичним питанням створення різноманітних тестів – одновибіркових, багатовибіркових, на відновлення послідовності, матричних, з вільним складанням відповіді, на доповнення тощо. Заслугує схвалення наведена методика пониження зниження складності завдань до посильного для студентів рівня. У третьому розділі наведено технологію створення валідних тестів, зразки експериментальної методики перевірки тесту за критеріями якості, процедурні вимоги до проведення тестування та інтерпретації його результатів.

Вважаємо, що рецензовані методичні рекомендації будуть в нагоді науковцям, розробникам державної політики в галузі освіти, педагогічним працівникам закладів професійної та фахової передвищої освіти, методистам системи післядипломної освіти, студентам.

Рецензована праця «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти» (автори: Лузан П. Г., Лапа О. В., Пашенко Т. М., Мося І. А., Ваніна Н. М., Ямковий О. Ю., Остапенко А. В.) за своєю структурою, змістом, науковими та практичними результатами відповідає встановленим вимогам до видань такого типу та рекомендується до видання.

Рецензент:

доктор педагогічних наук, доцент
кафедри транспортних технологій та
засобів у АПК НУБіП України

Дьомін О. А.

*Сидіше расвізиро
фоб. дашібен в. д. д. у кад*

Ольга Мейер

Рецензія

на практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей»

(автори: П. Г. Лузан, О.В. Лапа, Т.М. Пашенко, І.А. Мося,
Н.М. Ваніна, О.Ю. Ямковий, А.А. Каленський)

У представленому на рецензію практичному посібнику «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей» здійснено теоретико-методичне обґрунтування науково-методичних засад оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

У рукописі наведено та аргументовано актуальність застосування методики оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти з урахуванням необхідності аналізу форм і методів збору інформації для оцінювання якості підготовки фахівців; обґрунтовано критерії і показники адекватного оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах.

Рецензований практичний посібник є своєчасним і актуальним за тематикою виданням.

Автори практичного посібника здійснили спробу висвітлити методичні особливості оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах аграрного, будівельного і машинобудівного профілів та правила застосування інноваційних методів (портфоліо, кейс-метод, метод проєктів, рейтинги тощо) оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах.

Рецензоване видання представляє інтерес для педагогічних працівників закладів професійної та фахової передвищої освіти, науковців, розробників державної політики в галузі освіти, спеціалістів системи післядипломної педагогічної освіти, управлінців, роботодавців, студентів.

Практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей» за своєю структурою, змістом, науковими та практичними результатами відповідає встановленим вимогам до видань такого типу, зручний у користуванні і може бути рекомендований для видання.

Рецензент:

доктор педагогічних наук, доцент
кафедри транспортних технологій та
засобів у АПК НУБІП України

Людмила Шевченко
проб. деп. в.о. в.о. в.о. в.о. в.о.

[Signature]
Дьомін О. А.

[Signature]
Анна Мобар

РЕЦЕНЗІЯ

на «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти» (автори: Лузан П. Г., Лапа О. В., Пашенко Т. М., Мося І. А., Ваніна Н. М., Ямковий О. Ю., Остапенко А. В.)

Поданий на рецензію рукопис методичних рекомендацій «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти» (автори: Лузан П. Г., Лапа О. В., Пашенко Т. М., Мося І. А., Ваніна Н. М., Ямковий О. Ю., Остапенко А. В.) виконано на 173 сторінках машинопису, включає передмову, три розділи («1. Основні наукові положення теорії тестів та особливості її застосування для оцінювання результатів навчання студентів»; «2. Проектування валідних тестів оцінювання результатів навчання студентів»; «3. Організаційно-технологічні аспекти педагогічного тестування»), глосарій, список рекомендованої літератури, два додатки («Базовий набір тестових завдань з теми «Плуги» для проведення пілотажного дослідження валідності тесту»; «Тест із теми «Плуги»).

У методичних рекомендаціях аргументовано, що якість освіти, зокрема фахової передвищої, значною мірою залежить від об'єктивного, достовірного, надійного і точного вимірювання результатів навчання студентів. Основною метою пропонує методичних рекомендацій визначено надання методичної допомоги педагогічним працівникам, аспірантам, магістрантам, методистам щодо розроблення валідних тестів.

Автори методичних рекомендацій здійснили спробу висвітлити загальні положення сучасної теорії тестів та особливостей її застосування для оцінювання результатів навчання студентів. Обґрунтовано технології оцінювання компетентісних досягнень здобувачів фахової передвищої освіти. Охарактеризовано організаційно-технологічні аспекти педагогічного тестування. Важливим є те, що в додатках наведено приклади розроблення базового набору тестових завдань та тесту в цілому.

Практичне значення мають подані приклади проєктування валідних тестів оцінювання результатів навчання студентів, що буде корисно для педагогічних працівників не тільки закладів фахової передвищої освіти, а й для викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Методичні рекомендації представляють інтерес для науковців, розробників державної політики в галузі освіти, педагогічних працівників закладів професійної та фахової передвищої освіти, спеціалістів системи післядипломної педагогічної освіти, управлінців, роботодавців, студентів.

Рецензована праця «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти» (автори: Лузан П. Г., Лапа О. В., Пашенко Т. М., Мося І. А., Ваніна Н. М., Ямковий О. Ю., Остапенко А. В.) за своєю структурою, змістом, науковими та практичними результатами відповідає встановленим вимогам до видань такого типу, зручна у користуванні і представлятиме інтерес як для фахівців так і для студентів, і рекомендується до видання.

Рецензент:

доктор педагогічних наук, старший дослідник, головний науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України

Радкевич О. П.

ВЛАСНОРУЧНИЙ ПІДПИС
СТВЕРДЖУЮ

Завідуючий відділом кадрів
Інституту педагогіки НАПН України

Радкевич О. П.

Ще-Миколайчук

РЕЦЕНЗІЯ

на практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей»

(автори: П. Г. Лузан, О.В. Лапа, Т.М. Пашенко, І.А. Мося,
Н.М. Ваніна, О.Ю. Ямковий, А.А. Каленський)

Поданий на рецензію рукопис практичного посібника «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей» виконано на 236 сторінках машинопису, включає передмову, два розділи («Науково-методичні засади оцінювання якості професійної підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» і «Методика оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»), п'ять додатків.

У рукописі наведено та аргументовано актуальність застосування методики оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти з урахуванням необхідності аналізу форм і методів збору інформації для діагностики освітніх результатів студентів; обґрунтовано принципи, поради, критерії і показники об'єктивного, надійного і валідного оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах; висвітлено методичні особливості оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах аграрного, будівельного та машинобудівного профілю.

Рецензований практичний посібник є своєчасним і актуальним за тематикою виданням. Вкрай вдалою варто визнати структуру посібника. Зокрема, задля продуктивного опанування читачем матеріалом книги зміст кожного підрозділу вибудовано таким порядком: у вступній частині актуалізуються розглядувані у підрозділі наукові аспекти; наводиться низка ключових термінів, які найчастіше зустрічаються у змісті підрозділу; у теоретичній частині виписуються основні наукові положення; практична частина з одного боку, презентує приклади розроблення певних методик чи технологій, а з іншого – показує, як у самоосвітній діяльності зацікавлений читач може виконувати індивідуальні завдання для опанування теорією і методикою оцінювання якості підготовки студентів; далі подається список власне індивідуальних практичних завдань, тестові завдання для самоперевірки та рекомендована література.

Для педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої та вищої освіти завжди проблемним було питання: які методи,

форми, технології варто застосувати для об'єктивного оцінювання якості підготовки студентів, випускників коледжів? Автори практичного посібника переконливо і аргументовано пропонують поєднувати традиційні, узвичаєні діагностичні методики оцінювання навчальних досягнень студентів у коледжах аграрного, будівельного і машинобудівного профілів з інноваційними методиками (портфоліо, кейс-метод, метод проєктів, рейтинги тощо).

Рецензоване видання представляє інтерес для педагогічних працівників закладів професійної та фахової передвищої освіти, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, науковців, розробників державної політики в галузі освіти, методистів системи післядипломної педагогічної освіти, управлінців, роботодавців, студентів.

Практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей» (автори: П. Г. Лузан, О.В. Лапа, Т.М. Пащенко, І.А. Мося, Н.М. Ваніна, О.Ю. Ямковий, А.А. Каленський) за своєю структурою, змістом, науковими та практичними результатами відповідає встановленим вимогам до видань такого типу, зручний у користуванні і може бути рекомендований до видання.

Рецензент:

доктор педагогічних наук, старший дослідник, головний науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України

Радкевич О. П.

ВЛАСНОРУЧНИЙ ПІДПИС
СТВЕРДЖУЮ
Завідувач відділом кадрів
Інституту педагогіки НАПН України

РЕЦЕНЗІЯ

на методичний посібник

«Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»

(автори: П.Г. Лузан, А.А. Каленський, Т.М. Пашенко, І.А. Мося, О.Ю. Ямковий)

Посилення вимог суспільства до кваліфікації випускників закладів фахової передвищої освіти, від яких очікуються уміння ефективно і творчо розв'язувати соціально-професійні ситуації, демонструвати здатності самостійно опановувати новітні технології, швидко орієнтуватися у сучасних умовах виробництва та навчатися впродовж життя, визначає стратегію цілеспрямованого забезпечення якості підготовки фахівців у коледжах як домінуючий напрям модернізації освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти. Основою для забезпечення необхідної якості підготовки фахівців у коледжах має бути об'єктивне, систематичне оцінювання навчальних результатів студентів, крім того, визначальним є можливість перевірки адекватності застосування засобів, методів, форм і технологій навчання вимогам компетентісно орієнтованого підходу.

Отже, методичний посібник «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» авторського колективу П.Г. Лузан, А.А. Каленський, Т.М. Пашенко, І.А. Мося, О.Ю. Ямковий, в якому обґрунтовано теоретичні і методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти, є надзвичайно актуальним.

Характеризуючи практичний посібник, зазначимо, що у ньому розкрито сутність педагогічного оцінювання як процесу встановлення рівня навчальних досягнень студента в опануванні змісту навчальної дисципліни відповідно до вимог чинних освітньо-професійних програм, а також обґрунтовано методичну систему оцінювання якості професійної підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти; наведено технологію тестового оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

Представлений методичний посібник є вагомим внеском у розбудову теорії і практики фахової передвищої освіти, має прикладне значення для удосконалення освітніх та інтеграційних процесів у закладах фахової передвищої освіти України, отже, може бути рекомендованим до масового поширення і впровадження як у вищезазначених закладах, так і для участі у конкурсі НАПН України.

Рецензент:

кандидат педагогічних наук
професор, директор
установи «Науково-методичний
центр вищої та фахової
передвищої освіти»

Тетяна ІЩЕНКО

Справжність підпису
Тетяни ІЩЕНКО засвідчує
Завідувач кабінету кадрового
забезпечення та юридичного
супроводу

Наталія ХОРУЖЕНКО

РЕЦЕНЗІЯ

на практичний посібник

«Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей»

(автори: П.Г. Лузан, О.В. Лапа, Т.М. Пашенко, І.А. Мося, Н.М. Ваніна, О.Ю. Ямковий, А.А. Каленський)

У сучасних умовах основним критерієм ефективності професійної підготовки фахівців у коледжах є відповідність результатів навчання вимогам законодавства та стандартам фахової передвищої освіти, професійним, зокрема міжнародним, стандартам, а також потребам суспільства, що реалізується через системи внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освіти. Отже, оцінювання компетентностей студентів (умінь, навичок, здатностей, професійних якостей, цінностей особистості тощо) є складною педагогічною проблемою.

Практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей» авторського колективу П.Г. Лузан, О.В. Лапа, Т.М. Пашенко, І.А. Мося, Н.М. Ваніна, О.Ю. Ямковий, А.А. Каленський дає відповіді на проблемні запитання стосовно методів, форм, технологій об'єктивного практичного оцінювання навчальних результатів здобувачів освіти на певних етапах опанування освітньо-професійної програми, а також якості підготовки випускників коледжів зазначених галузей.

Варто наголосити, що у практичному посібнику виписано основні наукові положення з проблеми оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах, наведено ключові терміни, приклади розроблення певних методик і технологій оцінювання, практичних завдань (для аграрної, будівельної та машинобудівної галузей); тестові завдання для самоперевірки та рекомендовану літературу.

Практичний посібник розраховано на педагогічних працівників коледжів, слухачів системи післядипломної освіти, державних службовців – усіх, хто опікується проблемами розвитку цієї освітньої галузі.

Представлений практичний посібник має прикладне значення для удосконалення процесів оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти України, отже, може бути рекомендованим до масового поширення, впровадження у вищезазначених закладах та участі у конкурсі НАПН України.

Рецензент:

кандидат педагогічних наук
професор, директор Державної
установи «Науково-методичний
центр вищої та фахової передвищої
освіти»

Тетяна ІЩЕНКО

Справжність підпису

Тетяни ІЩЕНКО засвідчую

Завідувач кабінету кадрового
забезпечення та юридичного
супроводу

Наталія ХОРУЖЕНКО

РЕЦЕНЗІЯ

на практичний посібник

«Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей»

(автори: П.Г. Лузан, О.В. Лапа, Т.М. Пашенко, І.А. Мося, Н.М. Ваніна, О.Ю. Ямковий, А.А. Каленський)

У сучасних умовах основним критерієм ефективності професійної підготовки фахівців у коледжах є відповідність результатів навчання вимогам законодавства та стандартам фахової передвищої освіти, професійним, зокрема міжнародним, стандартам, а також потребам суспільства, що реалізується через системи внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освіти. Отже, оцінювання компетентностей студентів (умінь, навичок, здатностей, професійних якостей, цінностей особистості тощо) є складною педагогічною проблемою.

Практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей» авторського колективу П.Г. Лузан, О.В. Лапа, Т.М. Пашенко, І.А. Мося, Н.М. Ваніна, О.Ю. Ямковий, А.А. Каленський дає відповіді на проблемні запитання стосовно методів, форм, технологій об'єктивного практичного оцінювання навчальних результатів здобувачів освіти на певних етапах опанування освітньо-професійної програми, а також якості підготовки випускників коледжів зазначених галузей.

Варто наголосити, що у практичному посібнику виписано основні наукові положення з проблеми оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах, наведено ключові терміни, приклади розроблення певних методик і технологій оцінювання, практичних завдань (для аграрної, будівельної та машинобудівної галузей); тестові завдання для самоперевірки та рекомендовану літературу.

Практичний посібник розраховано на педагогічних працівників коледжів, слухачів системи післядипломної освіти, державних службовців – усіх, хто опікується проблемами розвитку цієї освітньої галузі.

Представлений практичний посібник має прикладне значення для удосконалення процесів оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти України, отже, може бути рекомендованим до масового поширення, впровадження у вищезазначених закладах та участі у конкурсі НАПН України.

Рецензент:

кандидат педагогічних наук
професор, директор Державної
установи «Науково-методичний
центр вищої та фахової передвищої
освіти»

Тетяна ІЩЕНКО

Справжність підпису

Тетяни ІЩЕНКО засвідчую

Завідувач кабінету кадрового
забезпечення та юридичного
супроводу

Наталія ХОРУЖЕНКО

РЕЦЕНЗІЯ

на методичний посібник «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»

(автори: Лузан П. Г., Каленський А.А., Пашенко Т. М., Мося І. А., Ямковий О. Ю.,)

Важливим завданням дирекції закладів фахової передвищої освіти, керівників структурних підрозділів є вибір оптимальної форми управління закладом, визначення ефективних форм і систем організації освітнього процесу з метою створення сприятливих умов для творчої праці педагогів і здобуття якісних знань студентами.

На сьогоднішній день в системі освіти України відбуваються значні зміни, спрямовані на оновлення змісту, форм і методів навчання та оцінювання результатів знань. Реагуючи на сучасну освітню політику, постала необхідність у розробленні надійної, системної і доступної у практичному застосуванні методики оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах. Безсумнівно, весь освітній процес вже сьогодні повинен орієнтувати студента безпосередньо на реальні умови ринкового і технологічного процесу. Враховуючи такі вимоги сьогодення, на основі аналізу сутнісних характеристик педагогічного оцінювання, особливостей компетентнісного підходу у фаховій передвищій освіті на часі обґрунтувати методику оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах, які сприяють професійній адаптації майбутнього фахівця уже у стінах закладу.

Методичний посібник, створений групою авторів надає можливість з'ясувати суть організації освітнього процесу щодо особливостей оцінювання якості підготовки фахівців в навчальному закладі у відповідності з Положенням про організацію освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України на допомогу викладачам, іншим структурним підрозділам в його організації. Дана робота репрезентує інтерес для науковців, розробників державної політики в галузі освіти, педагогічних працівників закладів професійної та фахової передвищої освіти, спеціалістів системи післядипломної педагогічної освіти, управлінців, роботодавців, студентів.

Рецензована праця «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» (автори: Лузан П. Г., Каленський А.А., Пашенко Т. М., Мося І. А., Ямковий О. Ю.,) за своєю структурою, змістом, науковими та практичними результатами відповідає встановленим вимогам до видань такого типу, зручна у користуванні і представлятиме інтерес як для фахівців так і для студентів та може бути рекомендована для видання.

Рецензент

викладач вищої категорії, викладач-методист

Таращанського технічного

та економіко-правового фахового коледжу

С.О. Дзюбенко

РЕЦЕНЗІЯ

на практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей»

(автори: Лузан П. Г., Лапа О. В., Пащенко Т. М., Мося І. А., Ваніна Н. М.,

Ямковий О. Ю., Каленський А.А., Остапенко А. В.)

В умовах модернізації національної системи освіти однією з найважливіших є проблема розвитку людини як особистості, яка спроможна на основі отриманих глибоких знань і професійних навиків вільно орієнтуватися, само реалізуватися і само розвиватися.

Формування обдарованого майбутнього професіонала, спроможного до високопродуктивної творчої праці, покладається на вищі навчальні заклади та заклади фахової передвищої освіти.

Представлена робота висвітлює аспекти вирішення проблем з удосконалення освітніх технологій та впровадженням інноваційних методів навчання, актуальних педагогічних засобів формування загальних і професійних компетентностей, критеріїв і методик оцінювання досягнення студентами запланованих результатів навчання у фаховій передвищій освіті.

Трактовані в практичному посібнику матеріали мають ґрунтовний аналіз теорії, практики та перспектив оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах.

Особливу зацікавленість викликає реалізація проектних інноваційних технологій (портфоліо, кейс-метод, метод проєктів, рейтинги тощо) в закладах фахової передвищої освіти для оцінювання якості підготовки фахових молодших бакалаврів підвищує впевненість здобувачів у своїх інтелектуальних можливостях, розуміння студентами значущості власного досвіду розв'язання професійних ситуацій, умінь діяти так, як в житті.

Практичний посібник репрезентує інтерес для науковців, розробників державної політики в галузі освіти, педагогічних працівників закладів професійної та фахової передвищої освіти, спеціалістів системи післядипломної педагогічної освіти, управлінців, роботодавців, студентів.

Рецензована праця «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей» (автори: Лузан П. Г., Лапа О. В., Пащенко Т. М., Мося І. А., Ваніна Н. М., Ямковий О. Ю., Каленський А.А., Остапенко А. В.) за своєю структурою, змістом, науковими та практичними результатами відповідає встановленим вимогам до видань такого типу, зручна у користуванні і представлятиме інтерес як для фахівців так і для студентів та може бути рекомендована для видання.

Рецензент

викладач вищої категорії, викладач-методист

Таращанського технічного

та економіко-правового фахового коледжу

С.О. Дзюбенко

Рецензія

на методичний посібник «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» авторів П. Г. Лузан, А. А. Каленський, Т. М. Пащенко, І. А. Мося, О.Ю. Ямковий.

У представленому на рецензію методичному посібнику «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» аргументовано, що досягнення належної якості підготовки фахівців можливо за рахунок застосування узвичаєних та інноваційних методик і технологій оцінювання компетентнісних досягнень здобувачів фахової перед вищої освіти.

Рецензований методичний посібник є актуальним за тематикою та своєчасним.

Автори методичного посібника здійснили спробу висвітлити загальні положення оцінювання якості підготовки молодших спеціалістів у коледжах, зупинивши увагу на суті і структурі феномену, принципах, методичних умовах оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах, методиках і технологіях оцінювання.

Методичний посібник представляє інтерес для науковців, розробників державної політики в галузі освіти, педагогічних працівників закладів професійної та фахової передвищої освіти, спеціалістів системи післядипломної педагогічної освіти, управлінців, роботодавців, студентів.

Методичний посібник «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» авторів П. Г. Лузан, А. А. Каленський, Т. М. Пащенко, І. А. Мося, О. Ю. Ямковий за своєю структурою, змістом, науковими та практичними результатами відповідає встановленим вимогам до видань такого типу, зручний у користуванні і представлятиме інтерес як для фахівців так і для студентів та може бути рекомендований для видання.

Рецензент: викладач, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист ВСП «Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету»

Литвиненко Ірина Олексіївна

**3.4. Представлення результатів наукового дослідження
на виставкових заходах / Presentation of scientific research results at exhibition
events**

Диплом

Лузан Петро Григорович

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України нагороджується

за активну роботу з упровадження педагогічних інновацій в освітній процес

Президент
Національної академії
педагогічних наук України

В. Г. КРЕМЕНЬ

Директор
Державної наукової установи «Інститут
модернізації змісту освіти» Міністерства
освіти і науки України

Б. В. БАЖЕНКОВ

Міжнародна виставка
«Освіта та кар'єра – 2023»
квітень 2023 року

Диплом

Мося Ірина Анатоліївна

кандидат педагогічних наук старший науковий співробітник
лабораторії науково-методичного супроводу
підготовки фахівців у коледжах і технікумах
Інституту професійної освіти НАПН України
нагороджується

**за активну роботу з упровадження
педагогічних інновацій в освітній процес**

Президент
Національної академії
педагогічних наук України

В. Г. КРЕМЕНЬ

Директор
Державної наукової установи «Інститут
модернізації змісту освіти» Міністерства
освіти і науки України

Є. В. БАЖЕНКОВ

Міжнародна виставка
«Освіта та кар'єра – 2023»
квітень 2023 року

Диплом

Пащенко Тетяна Миколаївна

кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України
нагороджується

за активну роботу з упровадження педагогічних інновацій в освітній процес

Президент
Національної академії
педагогічних наук України

В. Г. КРЕМЕНЬ

Директор
Державної наукової установи «Інститут
модернізації змісту освіти» Міністерства
освіти і науки України

Є. В. БАЖЕНКОВ

Міжнародна виставка
«Освіта та кар'єра – 2023»
квітень 2023 року

Диплом

Тітова Олена Анатоліївна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України
нагороджується

за активну роботу з упровадження педагогічних інновацій в освітній процес

Президент
Національної академії
педагогічних наук України

В. Т. КРЕМЕНЬ

Директор
Державної наукової установи «Інститут
модернізації змісту освіти» Міністерства
освіти і науки України

Є. В. БАЖЕНКОВ

Міжнародна виставка
«Освіта та кар'єра – 2023»
квітень 2023 року

Диплом

Ямковий Олександр Юрійович

кандидат педагогічних наук, молодший науковий
співробітник лабораторії науково-методичного супроводу
підготовки фахівців у коледжах і технікумах
Інституту професійної освіти НАПН України
нагороджується

**за активну роботу з упровадження
педагогічних інновацій в освітній процес**

Президент
Національної академії
педагогічних наук України

В. Г. КРЕМЕНЬ

Директор
Державної наукової установи «Інститут
модернізації змісту освіти» Міністерства
освіти і науки України

Є. В. БАЖЕНКОВ

Міжнародна виставка
«Освіта та кар'єра – 2023»
квітень 2023 року

3.5. Рішення Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України про схвалення результатів завершеного наукового дослідження «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» (2020-2022; РК 0120U000073) / Decision of the Department of Vocational and Adult Education of the National Academy of Sciences of Ukraine on approval of the results of the completed scientific study "Methodological principles for assessing the quality of training of specialists in institutions of professional pre-higher education" (2020-2022; RK 0120U000073)

РІШЕННЯ

**Відділення професійної освіти і освіти дорослих
Національної академії педагогічних наук України**

«29» грудня 2022 р.

Протокол № 11

**Про результати прикладного дослідження
«Методичні засади оцінювання якості
підготовки фахівців у закладах фахової
передвищої освіти», виконаного в Інституті
професійної освіти НАПН України**

Заслухавши та обговоривши звіт керівника теми, доктора педагогічних наук, професора Лузана Петра Григоровича про результати прикладного дослідження «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» (РК 0120U000073), що виконувалося в лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України протягом 2020-2022 рр. затверджене Постановою Президії НАПН України від 22 квітня 2019 р., № 1-2/5-115, договір на виконання наукового дослідження від 2 січня 2020 р. №12/9/1-20.

Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України констатує його актуальність, належний рівень його практичного виконання. Відповідно до мети дослідження, що полягала в обґрунтуванні та розробці методичної системи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти та експериментальній перевірці її результативності, було **отримано основні наукові результати:**

– *обґрунтовано методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти (цілі оцінювання якості підготовки фахових молодших бакалаврів визначаються завданнями*

критеріально-орієнтованого оцінювання щодо виконання коригувальної, організаційної, виховної, діагностичної, освітньої функцій на етапах попереднього, поточного, тематичного (модульного), семестрового контролю і встановлення відповідної кваліфікації з певної спеціальності (та видачі за результатами атестації відповідного диплому про освіту) при державній атестації; відбір і структурування змісту завдань оцінювання якості підготовки фахівців здійснюється з чітким урахуванням еталонних освітніх результатів, задекларованих у стандартах фахової передвищої освіти чи освітньо-професійних програмах; методика оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах здійснюється комплексом традиційних та інноваційних методів, що відповідають критеріям валідності, об'єктивності, надійності та точності; інструменти оцінювання якості підготовки фахівців (структуровані завдання, тести, анкети, опитувальники тощо) застосовуються після перевірки їх на валідність; результативність системного оцінювання якості підготовки фахівців забезпечується використанням перевіреного методичного інструментарію, належним управлінням та ефективним тренінговим навчанням педагогічних працівників закладу фахової передвищої освіти;

– *визначено і обґрунтовано принципи* (чітке визначення очікуваних результатів навчання; об'єктивність оцінювання компетентнісних досягнень студентів; системність і систематичність оцінювання результатів навчання студентів; єдності вимог; позитивний підхід в оцінюванні результатів навчання студентів; індивідуальний підхід під час оцінювання результатів навчальних досягнень студентів; багатовимірність оцінювання результатів навчальних досягнень студентів; адекватність інструментів оцінювання компетентнісних досягнень студентів; дотримання балансу суб'єктів оцінювання; конфіденційність інформації про результати навчання студентів) *і педагогічні умови оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти* (застосування декількох інструментів оцінювання, кожен з яких є найбільш адекватним для оцінювання відповідного об'єкта, що діагностується; інструменти оцінювання якості підготовки фахівців мають бути релевантними об'єктам оцінки та особливостям студентів; продукування висновків про якість підготовки фахівців здійснюється на основі триангуляційного методу підвищення надійності – урахування інформації з різних джерел, включаючи самооцінки студентів та взаємооцінки одногрупників; завчасне ознайомлення студентів із критеріями оцінювання якості їх підготовки у закладах фахової передвищої освіти);

– *створено методика оцінювання компетентностей* (освітніх

результатів) на основі понятійно-змістового аналізу компонентів професійної дії із застосування технології тестового контролю, що охоплює чотири послідовних етапи: організаційно-цільовий (визначення мети та завдань тестування; структурування навчального матеріалу або складання реєстру знань; вибір типу тестових завдань; розробка комплектів тестових завдань); експертний (експертне оцінювання тестових завдань викладачами-експертами; експертне оцінювання тестових завдань студентами-експертами; пробне тестування; відбір валідних тестових завдань до складу базового набору); проєктувальний (складання тесту з базового набору тестових завдань; попередня перевірка якості тесту; оцінювання валідності та надійності тесту; прийняття рішення щодо застосування тесту); узагальнювальний (проведення тестування; оцінювання результатів тестування);

– *розроблено та обгрунтовано методичну систему оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах як складне динамічне утворення, що ієрархічно поєднує взаємопов'язані компоненти (мета, завдання, зміст освіти, діагностичний інструментарій, етапи, методи, форми, критерії, показники та результати оцінювання якості підготовки фахівців) в організаційно-технологічний конструкт, структуру якого складають цільовий, змістовий, інструментальний, організаційно-методичний, діагностичний, результативно-рефлексивний блоки;*

– *удосконалено сутнісний зміст понять: «Оцінювання якості підготовки фахівців у коледжі»* визначається як процес встановлення рівнів навчальних досягнень здобувачів фахової передвищої освіти в опануванні змістом навчальної дисципліни (теми, модуля та ін.) відповідно до вимог чинних освітньо-професійних програм;

«Готовність педагогічного працівника до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» інтерпретується як інтегративна, складно структурована властивість особистості, що виявляється в діагностичній діяльності, поведінці та вчинках педагогічного працівника і зумовлює його здатність об'єктивно оцінювати компетентнісні досягнення студентів за рахунок збалансованого поєднання знань та умінь застосовувати валідні методи, інструменти, технології вимірювання результатів навчання на тлі розвинутої морально-ціннісної спрямованості на забезпечення якості освітнього процесу в закладі фахової передвищої освіти;

– *подальшого розвитку набули критерії (мотиваційно-цільовий, когнітивний, професійно-діяльнісний, рефлексивно-результативний) і відповідні показники розвитку готовності педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти; на основі аналізу якісних і кількісних показників виокремлено чотири її рівні: базовий, середній,*

достатній, високий.

До *особливостей* оцінювання якості підготовки фахівців віднесено:

– у коледжах аграрного профілю: ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж»; Ізмаїльського агротехнічного коледжу; Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування Національного Авіаційного університету – зміст контрольних завдань має поєднувати словесну і наочну інформацію, оскільки в сільських студентів образна пам'ять переважно добре розвинута, що сприяє пригадуванню знань та розвитку словесно-логічної пам'яті;

– у коледжах будівельного профілю: Білгород-Дністровського коледжу природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій; Ржищівського фахового коледжу будівництва та економіки – домінантним способом оцінювання компетентнісних досягнень студентів є графічний метод, заснований на виконанні комплексу завдань (міні-графічні завдання, розрахунково-графічні завдання, індивідуальні графічні завдання, багатофункціональні завдання, професійно-зорієнтовані графічні задачі, комплексні ситуаційні завдання, курсові і дипломні проекти тощо);

– у коледжах машинобудівного профілю: Комунального закладу Київської обласної ради «Ржищівський гуманітарний фаховий коледж»; Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»; Дніпрорудненського індустріального коледжу; Ржищівського індустріально-педагогічного фахового коледжу – при проєктуванні завдань оцінювання навчальних досягнень студентів з технічних дисциплін слід враховувати ступінь трудності об'єктів техніки для вивчення та орієнтуватися на цей аспект при відборі методів контролю.

Науковий доробок за результатами виконаного дослідження виконавцями теми. За результатами дослідження опубліковано 164 наукові праці, зокрема:

49 статей (з них 7 статей, що індексується Scopus/WoS, 32 – у вітчизняних фахових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, 10 статей – у міжнародних наукових виданнях); 115 тез у збірниках матеріалів конференцій.

Видано методичний посібник «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» (12 авт. арк.) <https://cutt.ly/J0t6JS0> ; практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей» (10 авт. арк.); методичні рекомендації: «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої

освіти» (8 авт. арк.); бібліографічний покажчик «Якість підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» (3 авт. арк.) <https://lib.iitta.gov.ua/729403/>

Результати дослідження висвітлено в інформаційно-аналітичних матеріалах Інституту професійної освіти НАПН України, розміщених на сайті наукової установи (Режим доступу: <https://ivet.edu.ua/component/k2/item/1190-profesiyna-profesiynotekhnicna-ta-fakhova-peredvyshcha-osvita-informatsiinoanalitichni-materialy>).

Використання сучасних електронних ресурсів (електронні фахові видання, електронна бібліотека НАПН України, Google Академія), де розміщено електронні версії наукової продукції, підготовленої співробітниками лабораторії, дало змогу розширити можливість реєстру користувачів результатів наукового дослідження, а також аналізувати індекси цитувань відповідної опублікованої продукції (зокрема, h-індекс). Загальна кількість завантажених результатів дослідження – 129, скачувань – 17777, індекс Гірша – 26, 10-індекс – 65.

2. Результати дослідження обговорювалися на засіданнях Вченої ради Інституту професійної освіти НАПН України, у виступах науковців лабораторії на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, педагогічних читаннях, круглих столах тощо; оприлюднювалися на 81 масовому науково-практичному заході, а саме: 34 конференціях (20 міжнародних, 14 всеукраїнських), 30 вебінарах і семінарах, 6 круглих столах, 11 інших заходах; при плануванні нової теми наукового дослідження «Теоретичні і методичні основи розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в умовах пандемії, воєнного та повоєнного часу», що розпочинається у 2022 році.

4. Результати наукового дослідження впроваджуються в освітній процес закладів фахової передвищої та вищої освіти, що підтверджується довідками про впровадження та угодами про співпрацю з установами. Цими угодами передбачено спільне проведення науково-практичних заходів, наукове консультування з використання розробленої продукції, її упровадження в освітній процес закладів фахової передвищої освіти. Аналіз змісту довідок про впровадження результатів дослідження, статистичних даних електронної бібліотеки НАПН України, наукового порталу Інституту професійної освіти НАПН України засвідчив, що підготовлені навчально-методичні матеріали широко використовуються як педагогічними працівниками, так і здобувачами фахової передвищої освіти. Рівень упровадження можна кваліфікувати як всеукраїнський, що не виключає потреби подальшого розширення кола користувачів розробленої продукції та вжиття заходів, що сприятимуть її ефективному використанню в регіонах України.

Звіт про впровадження результатів прикладного дослідження «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» (РК 0120U000073) обговорено і затверджено рішенням Вченої ради Інституту професійної освіти НАПН України, протокол № 12 від 14 листопада

2022 року. Напряом наукового пошуку, одержані наукові результати дослідження та їх впровадження мають важливе теоретичне і практичне значення для подальшого розвитку системи професійної освіти. Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Результати діяльності виконавців наукового дослідження під керівництвом Лузана Петра Григоровича, доктора педагогічних наук, професора Інституту професійної освіти НАПН України про результати прикладного дослідження на тему: «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти», що виконувалося в Інституті професійної освіти НАПН України (2020-2022 рр.), номер державної реєстрації РК 0120U000073, взяти до відома та практичного використання.
2. Результати прикладного дослідження «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» схвалити.
3. Рекомендувати Інституту професійної освіти НАПН України (В.О. Радкевич): посилити увагу до розвитку взаємодії та співпраці із закладами фахової передвищої освіти, Науково-методичним центром вищої та фахової передвищої освіти з питань підготовки педагогічних працівників до оцінювання якості підготовки фахових молодших бакалаврів.
4. Науковим співробітникам лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах:
 - продовжити висвітлювати результати досліджень у міжнародних збірниках наукових праць, включених до наукометричних та реферативних баз даних, зокрема Scopus і Web of Science, а також у засобах масової інформації, зокрема Інтернет-ресурсах;
 - активізувати роботу щодо впровадження результатів дослідження в освітній процес закладів фахової передвищої освіти ;
 - продовжити проведення тренінгів з організації об'єктивного оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти;
 - забезпечити використання отриманих результатів під час виконання фундаментального дослідження «Теоретичні і методичні основи розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в умовах пандемії, воєнного та повоєнного часу».

Академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України,
доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член (академік) НАПН України

Н. Г. Ничкало

Вчений секретар,
кандидат педагогічних наук

В. П. Гордієнко

4. Публікація на офіційному сайті об'єкту впливу / publication on the official website (if any) of the object of impact

Наукові результати та інформацію про заходи, на яких вони оприлюднювалися і впроваджувалися, висвітлено на офіційних сайтах: ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України, Національного університету біоресурсів і природокористування України, ВСП «Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП», ВСП «Київський коледж комп'ютерних технологій та економіки Національного Авіаційного університету», ВСП «Новоушицький фаховий коледж Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»», ВСП Бережанський фаховий коледж НУБіП України, ВСП «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету» (ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядкування НАУ»), ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка», Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти та ін.

Scientific results and information about the events at which they were published and implemented are published on the official websites of: National University of Life Resources and Environmental Sciences of Ukraine. Separated structural subdivisions Irpin Professional College of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Rivne Technical Professional College of The National University of Water and Environmental Engineering, Kyiv Professional College of Computer Technologies and Economics of the National Aviation University, Nova Ushytsia Vocational College of Higher Educational Institution “Podillia State University, Berezhany Professional College of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Vocational College of Engineering, Management and land management of National Aviation University (Professional College of Information Technology and land Management of the National Aviation University), Professional Pedagogical Specialty College of Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, Scientific and Methodological Center of Higher and Professional Pre-Higher Education, etc.

4.1. Сайт Ірпінського фахового коледжу НУБіП України, Національного університету біоресурсів і природокористування України / Irpin Professional College of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Доступно: <https://iek.irpin.com>

4.2. Сайт ВСП «Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП» / Rivne Technical Professional College of The National University of Water and Environmental Engineering

Доступно: <https://www.tehcollege.rv.ua/index.php/31-golovna/999-yakist-osvitu.html>

4.3. Сайт Національного університету біоресурсів і природокористування України / National University of Life Resources and Environmental Sciences of Ukraine

Доступно: <https://nubip.edu.ua/node/115685>

4.4. Сайт Київського коледжу комп'ютерних технологій та економіки Національного Авіаційного університету / Kyiv Professional College of Computer Technologies and Economics of the National Aviation University

Доступно: <https://ccte.nau.edu.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2950.html>

4.5. Сайт ВСП «Новоушицький фаховий коледж Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»» / Nova Ushytsia Vocational College of Higher Educational Institution “Podillia State University

Доступно: <http://ntpu.org.ua/files/ogoloshenya/ivet.pdf>

4.6. Сайт Бережанського фахового коледжу НУБіП України / Berezhany Professional College of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Доступно: <https://www.batk.nubip.edu.ua/index.php/uk/diialnist/3070-pedahohy-koledzhu-uchasnyky-vseukrainskoho-naukovo-praktychnoho-vebinaru-tekhnohii-profesiinoho-rozvytku-pedahohichnykh-pratsivnykiv-fakhovykh-koledzhiv.html>

4.7. ВСП «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету» (ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядкування НАУ») / Vocational College of Engineering, Management and land management of National Aviation University (Professional College of Information Technology and land Management of the National Aviation University)

Доступно:

<http://kitz.nau.edu.ua/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=218>

4.8. ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка» / Professional Pedagogical Specialty College of Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University

Доступно: <http://ppk.gnpu.edu.ua/home/ostanni-podii/755-uchast-u-vebinari.html>

4.9. Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти / , Scientific and Methodological Center of Higher and Professional Pre-Higher Education

Доступно: <https://nmc-vfpo.com/story/synergiya-osvity-nauky-i-biznesu/>

5. Публікації результатів соціологічних досліджень впливу, публікації результатів впливу у всеукраїнських чи закордонних медіа

Результати проведених лабораторією всеукраїнських онлайн-опитувань (щодо функціонування фахової передвищої освіти в умовах карантину; вивчення стану оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти) опубліковано в: аналітичній довідці про напрацювання вчених НАПН України із функціонування сфери освіти в умовах карантину, пов'язаного з COVID-19 (2021); аналітичних матеріалах «Фахова передвища освіта: аналітичний огляд ефективності» (2022); робочих матеріалах прикладного наукового дослідження «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» (2022); 12 статтях у науковому фаховому журналі «Professional Pedagogics», 4 випусках електронного продовжуваного видання «Інноваційна професійна освіта»; на сайті «Партнерський простір 015»; офіційних YouTube каналах ІПО НАПН України та International Association for Technological Development and Innovations (*IATDI ngo*).

The results of the all-Ukrainian online surveys conducted by the laboratory are published in: an analytical report on the achievements of scientists of the National Academy of Sciences of Ukraine on the functioning of the education sector in quarantine conditions associated with COVID-19 (2021); analytical materials “Professional pre-higher education: an analytical review of effectiveness” (2022); working materials of the applied scientific study “Methodological principles of assessing the quality of training of specialists in institutions of professional pre-higher education” (2022); 12 articles in the scientific professional journal “Professional Pedagogics”, 4 issues of the electronic continuing publication “Innovative Professional Education”; on the website “Partner Space 015”; official YouTube channels of the Institute of Professional

Education of the National Academy of Sciences of Ukraine and the International Association for Technological Development and Innovations (IATDI).

5.1. Аналітична довідка про напрацювання вчених Національної академії педагогічних наук України із функціонування сфери освіти в умовах карантину, пов'язаного з COVID-19 / Analytical report on the achievements of scientists of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine on the functioning of the education sector in conditions of quarantine related to COVID-19

Доступно: http://school19.zp.ua/wp-content/uploads/2020/10/Analitychna_dovidka_NAPN_Covid_19.pdf

5.2. Фахова передвища освіта: аналітичний огляд ефективності у Віснику Національної академії педагогічних наук України / Professional pre-higher education: an analytical review of effectiveness in the Bulletin of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

Радкевич, В. О., Лузан, П. Г., & Пащенко, Т. М. (2022). ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА ОСВІТА: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЕФЕКТИВНОСТІ. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 4(2), 1-12. <https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4209>

5.3. Робочі (інформаційні матеріали) прикладного наукового дослідження «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти», що виконувалося в лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України (2020–2022 рр.) / Working (informational materials) of the applied scientific research "Methodological principles of assessing the quality of training of specialists in institutions of professional pre-higher education", which was carried out in the laboratory of scientific and methodological support of training of specialists in colleges and technical schools of the Institute of Professional Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine (2020–2022)

Доступно: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14555764>

5.4. Аналіз та оприлюднення результатів впливу у наукових періодичних і продовжуваних виданнях / Analysis and publication of impact results in scientific periodicals and continuing publications

5.4.1. Електронне продовжуване видання «Інноваційна професійна освіта» / Electronic continuing edition "Innovative Vocational Education"

Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти: теорія, методика, практика. Збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу (м.Київ, 14 листопада 2022 р.) / Інститут професійної освіти НАПН України / ред. кол.: Лапа О.В., Пащенко Т.М. та ін. 2022. 113с. <https://doi.org/10.32835/2786-619X/2022/4.5>

Інноваційна професійна освіта. Випуск 1(14): Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (26 лютого –07березня 2024 р.) / Інститут професійної освіти НАПН України; за ред. В.О.Радкевич. –Київ: ІПО НАПН України, 2024. –425с. <https://doi.org/10.32835/2786-619-X/2024/1.14>

Інноваційна професійна освіта. Випуск 5(18): Професійна освіта: соціогуманітарні виклики воєнного часу та повоєнного відновлення: матеріали круглого столу (25 квітня 2024 р.) / Інститут професійної освіти НАПН України; за ред. В.О.Радкевич. –Київ: ІПО НАПН України, 2024. –72с. <https://doi.org/10.32835/2786-619-X/2024/5.18>

Інноваційна професійна освіта. –Випуск 8(21). Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти: монографія / П.Г. Лузан, О.В. Лапа, А.А. Каленський,Т.М.Пащенко, І.А. Мося, Н.М. Ваніна, А.В. Остапенко, О.Ю. Ямковий, Р.О.Курок; за наук. ред. О.А. Тітової. –Київ: ІПО НАПН України, 2024.–185с. <https://doi.org/10.32835/978-617-8167-19-6/2024>

5.4.2. Фаховий електронний журнал (категорія Б) «Професійна педагогіка» / Professional electronic journal (category B) "Professional Pedagogy"

Зозуляк-Случик, Р. (2019). ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ. *Professional Pedagogics*, 1(18), 37-41. <https://doi.org/10.32835/2223-5752.2019.18.37-41>

Прохорчук, П. (2019). МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ГРАФІЧНИХ ДИЗАЙНЕРІВ У КОЛЕДЖАХ. *Professional Pedagogics*, 1(18), 42-46. <https://doi.org/10.32835/2223-5752.2019.18.42-46>

Пащенко, Т., & Ваніна, Н. (2019). МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ТА МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗЕЙ ЗА КОМПЕТЕНТНІСНИМ ПІДХОДОМ. *Professional Pedagogics*, 1(18), 148-155. <https://doi.org/10.32835/2223-5752.2019.18.148-155>

Пащенко, Т., Каленський, А., & Калашнік, Н. (2019). ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО СТАНДАРТИЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ. *Professional Pedagogics*, 2(19), 74-79. <https://doi.org/10.32835/2223-5752.2019.19.74-79>

Каленський, А., & Ямковий, О. (2020). АПРОБАЦІЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ТА АНАЛІЗ ЇХ ЯКОСТІ ДЛЯ НЕСТАНДАРТИЗОВАНИХ ТЕСТІВ. *Professional Pedagogics*, 1(20), 160-166. <https://doi.org/10.32835/2707-3092.2020.20.160-166>

Каленський, А., Пащенко, Т., Мося, І., Ваніна, Н., & Калашнік, Н. (2020). ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У КОЛЕДЖАХ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВИ. *Professional Pedagogics*, 2(21), 35-43. <https://doi.org/10.32835/2707-3092.2020.21.35-43>

Курок, Р. (2021). ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. *Professional Pedagogics*, 1(22), 41-48. <https://doi.org/10.32835/2707-3092.2021.22.41-48>

Лузан, П., Тітова, О., Мося, І., & Пащенко, Т. (2021). МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ. *Professional Pedagogics*, 1(22), 169-184. <https://doi.org/10.32835/2707-3092.2021.22.169-184>

Лузан, П., Мося, І., Пащенко, Т., & Ярош, Л. (2021). МЕТОДИКА КОНСТРУЮВАННЯ ЗАВДАНЬ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖІВ. *Professional Pedagogics*, 2(23), 95-107. <https://doi.org/10.32835/2707-3092.2021.23.95-107>

Мося, І., Лапа, О., & Лузан, П. (2022). ЯКІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЯК ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ. *Professional Pedagogics*, 1(24), 259-276. <https://doi.org/10.32835/2707-3092.2022.24.259-276>

Пащенко, Т., Ваніна, Н., & Остапенко, А. (2022). МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У КОЛЕДЖАХ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ. *Professional Pedagogics*, 2(25), 82-93. <https://doi.org/10.32835/2707-3092.2022.25.82-93>

Рулевська, Т. (2022). МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОГО І РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ В КОЛЕДЖІ. *Professional Pedagogics*, 2(25), 166-173. <https://doi.org/10.32835/2707-3092.2022.25.166-173>

Ярош, Л. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-ЕЛЕКТРИКІВ У КОЛЕДЖАХ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ. *Professional Pedagogics*, 2(27), 97-106. <https://doi.org/10.32835/2707-3092.2023.27.97-106>

5.5. Сайт «Партнерський простір 015» / Website "Partner Space 015"

Доступно: <https://015.org.ua/zlagodzhena-spivpraczya-osvityan-zfpo-i-naukovcziv-ipro-napn-ukrayiny/>

5.6. Офіційний YouTube канал ІПО НАПН України / Official YouTube channel of the IVE NAES of Ukraine

Доступно: <https://www.youtube.com/@ivet-edu-ua>

5.7. Офіційний YouTube канал ІАТДІ ngo / Official YouTube channel of IATDI ngo

Доступно: <https://www.youtube.com/@IATDIngo>

6. Документи щодо розроблених і впроваджених методик/технологій / documents on developed and implemented treatment methods

Реєстраційні картки наукових результатів представлені в рубриці «Педагогічні інновації» офіційного сайту Інституту, а планова видавнича продукція, в якій вони оприлюднені, – в рубриці «Продукція наукових досліджень». Отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на службовий твір (методичні рекомендації, практичний посібник). Подано заявки до УКНОІВІ щодо отримання охоронних документів для інших планових видань.

Registration cards of scientific results are presented in the section "Pedagogical Innovations" of the official website of the Institute, and the planned publishing products in which they are published are in the section "Products of scientific research". 2 certificates of copyright registration for an official work (methodological recommendations, practical manual) have been received. Applications have been submitted to the UKNOIVI for obtaining protection documents for other planned publications.

6.1. Облікові картки розроблених і впроваджених педагогічних інновацій оприлюднені на офіційному сайті ІПО НАПН України / The registration cards of developed and implemented pedagogical innovations published on the official website of the IVE of NAES of Ukraine.

Доступно: <https://ivet.edu.ua/pedagogichni-innovacziyi/>

6.2. Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір / Certificates of copyright registration for a work

УКРАЇНА

СВІДОЦТВО

про реєстрацію авторського права на твір

№ 126133

Практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівельної галузей»

(вид, назва твору)

Автор (співавтори) Лузан Петро Григорович, Лапа Оксана Вікторівна, Пашенко Тетяна Миколаївна, Мося Ірина Анатоліївна, Ваніна Наталя Миколаївна, Ямковий Олександр Юрійович, Каленський Андрій Анатолійович

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), псевдонім (за наявності))

Твір оприлюднено: **Опублікування: Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівельної галузей: практичний посібник / П. Г. Лузан, О. В. Лапа, Т. М. Пашенко, І. А. Мося, Н. М. Ваніна, О. Ю. Ямковий, А. А. Каленський; за ред. П.Г. Лузана. – Київ: ІПО НАПН України, 2022. – 236 с.**

(відомості про факт і дату оприлюднення твору (за наявності))

Авторські майнові права належать повністю Інститут професійної освіти Національної академії педагогічних наук України, пров. Віто-Литовський, 98-А, м. Київ, 03045

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи, адреса)

Дата реєстрації 1 травня 2024 р.

Директор Державної організації
«Український національний
офіс інтелектуальної власності
та інновацій»

Олена ОРЛЮК

УКРАЇНА

СВІДОЦТВО

про реєстрацію авторського права на твір

№ 126134

Науковий твір «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти»

(вид, назва твору)

Автор (співавтори) **Лузан Петро Григорович, Лапа Оксана Вікторівна, Пашенко Тетяна Миколаївна, Мося Ірина Анатоліївна, Ваніна Наталя Миколаївна, Остапенко Анна Вікторівна, Ямковий Олександр Юрійович**

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), псевдонім (за наявності))

Твір оприлюднено: **Опублікування: Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти / П. Г. Лузан, О. В. Лапа, Т. М. Пашенко, І. А. Мося, Н. М. Ваніна, А. В. Остапенко, О. Ю. Ямковий; за ред. П. Г. Лузана. – Київ: ІПО НАПН України, 2022. – 170 с.**

(відомості про факт і дату оприлюднення твору (за наявності))

Авторські майнові права належать повністю **Інститут професійної освіти Національної академії педагогічних наук України, пров. Віто-Литовський, 98-А, м. Київ, 03045**

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи, адреса)

Дата реєстрації 1 травня 2024 р.

Директор Державної організації
«Український національний
офіс інтелектуальної власності
та інновацій»

Олена ОРЛЮК

7. Публікації на офіційних сайтах центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування / Publications on the official websites of central executive bodies, local self-government bodies

Освітні проекти, розроблені за участі співробітників лабораторії («Ефективна мережа закладів професійної світи для повоєнних потреб особистості, суспільства, економіки» та «Єдина система професійної освіти. Об'єднання професійно-технічної та фахової передвищої освіти») включені до Плану відновлення України; участь ІПО НАПН України в реалізації Програми спільної діяльності НАПН України з МОН України на 2017-2020 рр. (п. 47), на 2021-2023 рр. (п. 48) та Плані заходів на 2020-2027 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року відображено на сайтах Верховної Ради України і МОН України.

Educational projects "Effective network of professional institutions for the post-war needs of the individual, society, economy" and "Unified system of professional education. Unification of vocational and technical and professional pre-higher education" are included in the Recovery Plan of Ukraine; participation of the IPE of the NAES of Ukraine in the implementation of the Joint Activity Program of the NAES of Ukraine with the Ministry of Education and Science of Ukraine for 2017-2020 (paragraph 47), for 2021-2023 (paragraph 48) and the Action Plan for 2020-2027 on the implementation of the Concept of Implementation of State Policy in the Field of Vocational (Vocational and Technical) Education "Modern Vocational (Vocational and Technical) Education" for the period until 2027 is reflected on the websites of the Verkhovna Rada of Ukraine and the Ministry of Education and Science of Ukraine.

7.1. Освітні проекти Плану відновлення України, розроблені ІПО НАПН України / Educational projects of the Recovery Plan of Ukraine, developed by the IVE of the NAES of Ukraine

1. Ефективна мережа закладів професійної світи для повоєнних потреб особистості, суспільства, економіки
2. Єдина система професійної освіти. Об'єднання професійно-технічної та фахової передвищої освіти

Доступно: <https://recovery.gov.ua/project/program/improve-education-system>

7.2. Участь у Програмах спільної діяльності / Participation in Joint Activity Programs

Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2021-2023 роки (п.48)

Доступно: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/news/2021/27.01/Prohrama%20spilnoyi%20diyalnosti%20MON%20ta%20NAPN.pdf>

Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України на 2020-2022 роки.

Доступно: <https://naps.gov.ua/ua/press/releases/1829/>

Національної академії медичних наук України та Національної академії педагогічних наук України на 2023-2025 рр.

Доступно: <https://doi.org/10.37472/v.naes.2024.6101>

8. Публікації на офіційних сайтах публічних органів іноземних держав, міжнародних організацій / Publications on the official websites of public bodies of foreign states, international organizations

Результати наукового дослідження оприлюднено на сайтах міжнародних організацій: Springer Nature, Institute of Electrical and Electronics Engineers.

The results of the scientific research are published on the websites of international organizations: Springer Nature, Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Springer Nature

Доступно: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-77719-7_33

Доступно: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-91327-4_68

Доступно: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-91327-4_66

Доступно: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-16651-8_36

Institute of Electrical and Electronics Engineers

Доступно: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9598666>

Доступно: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10005697>

9. Підтвердження широкого використання результатів науковою та освітньою спільнотою) / Confirmation of the widespread use of the results by the scientific and educational community)

До Е-бібліотеки НАПН України лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах завантажено 174 ресурси з проблеми оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти, зафіксовано 31888 скачувань. Відкрито сторінку лабораторії на YouTube-каналі Інституту, завантажено 9 відеоматеріалів. Інтерес до наукових результатів лабораторії засвідчують: статистика Google Академії (3969 – к-ть цитувань праць

лабораторії; h-індекс– 30; h-10 – 87); участь викладачів закладів освіти у вебінарах, гостьових лекціях та інших масових заходах (до 100 учасників на кожному заході). Рекомендації з оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти впроваджені в освітній процес партнерських закладів освіти, що відображено на їхніх сайтах, у відповідних довідках, рецензіях. Отримано 15 довідок про впровадження результатів дослідження у закладах П(ПТ)О та ФПО.

The Laboratory uploaded 174 resources on the problem of assessing the quality of training of specialists in institutions of professional pre-higher education to the E-library of the NAES of Ukraine. 31,888 downloads were recorded. The laboratory page was opened on the Institute's YouTube channel, 9 video materials were uploaded. Interest in the laboratory's scientific results is evidenced by: Google Academy statistics (3969 citations; h-index - 30; h-10 - 87); participation of teachers in laboratory's webinars, guest lectures and other mass events. Recommendations for assessing the quality of training of specialists in institutions of professional pre-higher education have been implemented in the educational process of partner educational institutions, which is reflected on their websites, in relevant certificates, and reviews. 15 certificates were received on the implementation of the research results in institutions of vocational education.

9.1. Представлення публікацій з оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти в Електронній бібліотеці НАПН України / Presentation of publications on assessing the quality of training of specialists in institutions of professional pre-higher education to the Electronic Library of the NAES of Ukraine

Усього за 2019-2023 рр. до Е-бібліотеки НАПН України завантажено 174 ресурси, зафіксовано 31888 скачувань. Статистична інформація доступна: <https://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/divisions/lsmstjpccts/?from=2019%2F01%2F01&to=2023%2F12%2F31>.

Кінцеві результати (електронні версії видань) оприлюднені на офіційному сайті ІПО НАПН України в рубриці «Продукція наукових досліджень». Доступно: <https://ivet.edu.ua/produkcziya-naukovyh-doslidzhen/>.

Інтерес цільової аудиторії до основної продукції з проблем підготовки молоді до підприємницької діяльності, підготовленої у 2019-2023 рр.

Назва видання	URL	Кількість скачувань
Лузан, П. Г., Пащенко, Т. М., Ваніна, Н. М., Колісник, Н. В., & Мося, І. А. (2020). <i>Стандартизація підготовки молодших спеціалістів аграрної, будівельної та машинобудівної галузей: Методичні рекомендації</i> . Київ: ПТОО НАПН України.	https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/722245/ Статистика https://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/eprint/722245	327
Каленський, А. А., Лузан, П. Г., Пащенко, Т. М., Ваніна, Н. М., Колісник, Н. С., Мося, І. А., Кравець, С. Г., П'ятничук, Т. В., & Прохорчук, П. С. (2020). <i>Методичні основи стандартизації підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах: Методичний посібник</i> . Житомир: Полісся	https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/722244/ Статистика https://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/eprint/722244	527
Якість підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти: бібліографічний показник / упорядники: Т. М. Пащенко, І.А. Мося, Н. М. Ваніна. 2021. 76 с.	http://lib.iitta.gov.ua/729403/ Статистика https://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/eprint/729403	245
Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти: методичний посібник / П. Г. Лузан, А. А. Каленський, Т. М. Пащенко, І. А. Мося, О.Ю. Ямковий. Київ: 2021. – 288 с.	https://lib.iitta.gov.ua/729577/ Статистика https://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/eprint/729577	693

<p>Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей: практичний посібник / П.Г. Лузан, О.В. Лапа, Т.М. Пащенко, І.А. Мося, Н.М. Ваніна, О.Ю. Ямковий, А.А. Каленський; за ред. П.Г. Лузана. – Київ: ІПО НАПН України, 2022. – 236 с.</p>	<p>http://lib.iitta.gov.ua/733687 Статистика https://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/eprint/733687</p>	<p>495</p>
<p>Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти / П. Г. Лузан, О.В. Лапа, Т.М. Пащенко, І.А. Мося, Н.М. Ваніна, О.О. Ямковий; за ред. П.Г. Лузана. – Київ: ІПО НАПН України, 2022. – 173 с.</p>	<p>http://lib.iitta.gov.ua/733686/ Статистика https://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/eprint/733686</p>	<p>3413</p>
<p>Тітова, О. А., Лузан, П. Г., Пащенко, Т. М., Мося, І. А., Остапенко, А. В., & Ямковий, О. Ю. (2023). <i>Система розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в умовах пандемії, воєнного та повоєнного часу</i> : монографія (О. А. Тітова, ред.). Київ: ІПО НАПН</p>	<p>http://lib.iitta.gov.ua/738694/ Статистика https://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/eprint/738694</p>	<p>611</p>
<p>Лузан, П. Г., Пащенко, Т. М., Мося, І. А., Остапенко, А. В., & Ямковий, О. Ю. (2023). <i>Термінологічний словник викладача фахового коледжу</i> (О. А. Тітова, ред.). Київ: ІПО НАПН України.</p>	<p>http://lib.iitta.gov.ua/738693/ Статистика</p>	<p>59</p>

9.2. Перегляди відео архіву масових заходів лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах (2019-2023) / Views of the video archive of mass events of the laboratory of scientific and methodological support for the training of specialists in colleges and technical schools (2019-2023)

Доступно: https://www.youtube.com/playlist?list=PLMwe60BAwBNaa419_-DyeBO2PcG4gBKlz

9.3. Інтерес наукової і науково-педагогічної спільноти до видань з проблем оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти / Interest of the scientific and scientific-pedagogical community in publications on the problems of assessing the quality of training of specialists in institutions of professional pre-higher education

Інтерес наукової і науково-педагогічної спільноти до видань з проблеми оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти виявляється через наукометричні показники:

Google Scholar (3969 – к-ть цитувань праць лабораторії; h-індекс– 30; h-10 – 87).

Доступно:

<https://scholar.google.com.ua/citations?user=I81sqCQAAAAJ&hl=en&authuser=2>

9.4. Відзначення науково-методичного супроводу процесу оцінювання якості підготовки фахівців у закладах освіти / Recognition of scientific and methodological support for the process of assessing the quality of specialist training in educational institutions

Лабораторія науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах отримала подяки за науково-методичний супровід процесу оцінювання якості підготовки фахівців у закладах освіти

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(МНАУ)

вул. Георгія Гонгадзе, 9, м. Миколаїв, 54008,
тел. (0512) 70-93-30, тел./факс: (0512) 70-93-32
E-mail: rector@mnau.edu.ua, офіційний сайт: www.mnau.edu.ua
код ЄДРПОУ 00497213

Від 04.04.2023 № 28-18/368
На № _____ від _____

Шановний пане Петре ЛУЗАНУ!

Ректорат Миколаївського національного аграрного університету висловлює Вам найщиріші слова подяки за плідну співпрацю і значний внесок у справу підготовки фахівців із професійної освіти. Завдяки високому рівню Вашої професійності, нам разом вдається виконувати важливу місію – здійснювати підготовку висококваліфікованих педагогів для системи професійної освіти України.

Від щирого серця дякуємо Вам за фахову працю, а також сумлінність і об'єктивність, які Ви проявляєте під час роботи екзаменаційної комісії із проведення атестації випускників спеціальності 015 «Професійна освіта» за першим і другим рівнями вищої освіти у Миколаївському національному аграрному університеті.

Бажаємо Вам міцного здоров'я та успіхів у професійній діяльності.

З глибокою повагою
Ректор Миколаївського національного
аграрного університету

В'ячеслав ШЕБАНІН

Виконавець
Каріне ГОРБУНОВА
(0512)70-93-46

ПОДЯКА

*Олександрю Юрійовичу
Ямковому*

кандидату педагогічних наук, молодшому науковому співробітнику лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України

Колектив Українського державного університету імені Михайла Драгоманова щиро дякує Вам за плідну співпрацю та внесок у розвиток професійної підготовки майбутніх фахівців спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

Проректор
з наукової роботи

Григорій Торбін

9.5. Довідки про впровадження результатів наукового дослідження «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» (2020-2022; 0120U000073) / Certificates on the implementation of the results of the scientific research "Methodological principles for assessing the quality of training of specialists in institutions of professional pre-higher education" (2020-2022; 0120U000073)

Укладено договори про співпрацю та впровадження результатів наукової діяльності з 20 установами, з яких 16 – експериментальні бази (Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрного університету; Дрогобицький механіко-технологічний коледж; Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка; Первомайський політехнічний коледж Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; Ржищівський фаховий коледж будівництва та економіки; Вінницький коледж будівництва і архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури; Класичний фаховий коледж Сумського державного університету; Дніпрорудненський індустріальний коледж; ВП «Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного Авіаційного університету»; Київський коледж комп'ютерних технологій та економіки Національного Авіаційного університету; Білгород-Дністровський коледж природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій; ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж»; Ізмаїльський агротехнічний коледж; Комунальний заклад

Київської обласної ради «Ржищівський гуманітарний фаховий коледж»; Ржищівський індустріально-педагогічний фаховий коледж; Українська інженерно-педагогічна академія).

Загальна кількість об'єктів упровадження результатів наукового дослідження – 20, серед яких:

– заклади освіти – 18 (заклади П(ПТ)О – 1, заклади фахової передвищої освіти – 15; заклади вищої освіти 2); підвідомчі установи НАПН України – 1; інші установи, підприємства, організації, де використовується продукція підвідомчих установ – 1 (НМЦ Вищої та фахової передвищої освіти), що підтверджується довідками про впровадження та угодами про співпрацю, якими передбачено спільне проведення науково-практичних заходів, наукове консультування з використання розробленої продукції, її упровадження в освітній процес.

Оприлюднені: <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/5>, с. 126-153.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

вул. Дружківська, 6, м. Київ, 03113; тел./факс (044)500-93-83; (044) 500-28-27
E-mail: info@kitz.nau.edu.ua код ЄДРПОУ 02570575

30.12.2022 № 388

На № _____ від _____

Д О В І Д К А

**про впровадження результатів дослідження теми
НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах
фахової передвищої освіти» у роботу Відокремленого структурного
підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій та
землевпорядкування Національного авіаційного університету»**

Результати дослідження теми НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України було запропоновано для використання в освітньому процесі ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету».

Методичною радою коледжу розглянуто і схвалено результати НД лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України: методичний посібник «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»; методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти»; бібліографічний покажчик «Якість підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти».

Важливі питання наукового дослідження допоможуть викладачам коледжу усвідомити потреби в оволодінні теоретичними знаннями для розв'язання проблем, пов'язаних із пошуком та активним впровадженням нових засобів, форм, нових технологій навчання та оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти, вдосконалювати результати навчання через оцінювання.

Результати впровадження наукових результатів дослідження теми НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» було обговорено на засіданні методичної ради (протокол № 2 від 08 жовтня 2022 р.) ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету».

Т.в.о. директора коледжу

Олександр ЯМКОВИЙ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІНЖЕНЕРІЇ, УПРАВЛІННЯ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

31. 01 2024 р.

м. Київ

№ 37/61

Д О В І Д К А

**про впровадження результатів дослідження теми НД
«Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової
передвищої освіти» у роботу Відокремленого структурного підрозділу
«Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування
Національного авіаційного університету»**

ВСП «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету» у процесі планування та організації освітнього процесу використовує результати дослідження теми НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» виконаної лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України.

Зокрема, в освітньому процесі було впроваджено: методичний посібник: «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»; методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти»; практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей»; бібліографічний покажчик «Якість підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти».

Впровадження результатів НД сприяло викладачам не лише поповнити свої знання сучасними положеннями компетентнісного підходу в освіті, а й посилює їхню здатність ефективно організувати сучасний освітній процес, методично грамотно, на науковій основі оцінювати компетентнісні досягнення студентів, розробляти та застосовувати валідні тести.

Результати впровадження наукових результатів дослідження теми НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» неодноразово були обговорені на засіданні методичної ради (протокол № 6 від 18.01.2024 р.) ВСП «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету».

В.о. директора
ВСП «Фаховий коледж інженерії,
управління та землевпорядкування
Національного авіаційного університету»

Юрій ШМЕЛЬОВ

Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
**Комунальний заклад Київської обласної ради
«Ржищівський гуманітарний фаховий коледж»**

09230 м. Ржищів, вул. Шевченка, 9, тел./факс (04573) 2-11-84, E-mail rgfk@ukr.net

Вих. № 43 від 09.03.2023

На вх. № _____ від _____

Д О В І Д К А

**про впровадження результатів дослідження теми
НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах
фахової передвищої освіти» у роботу Комунального закладу Київської
обласної ради «Ржищівський гуманітарний фаховий коледж»**

КЗ КОР «Ржищівський гуманітарний фаховий коледж» в освітньому процесі використовує результати теми наукового дослідження «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України.

Зокрема, в освітній процес було впроваджено: методичний посібник «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»; методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти»; бібліографічний покажчик «Якість підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти».

Оцінюючи найважливіші здобутки науково-дослідницької роботи, варто вказати на результати, що мають в першу чергу практичну спрямованість. Насамперед, це стосується розроблення та теоретичного обґрунтування сучасних технологій оцінювання якості підготовки майбутніх фахівців.

Впровадження результатів НД сприяло підвищенню рівня методичної компетентності педагогів коледжу; покращило рівень їхньої готовності до оцінювання якості підготовки спеціалістів у коледжі; більш позитивного характеру набула динаміка до застосування нових засобів, форм, нових технологій навчання та оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

Результати впровадження наукових результатів дослідження теми НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» було обговорено на засіданні методичної ради (протокол № 3 від 15.03.2023) КЗ КОР «Ржищівський гуманітарний фаховий коледж».

В.о. директора КЗ КОР «Ржищівський гуманітарний фаховий коледж» коледжу

Сергій КУШНІР

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ
ПІДРОЗДІЛ «ПРОФЕСІЙНО-
ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ
КОЛЕДЖ**

Глухівського національного
педагогічного університету
імені Олександра Довженка»
код 26265606
вул. Київська, 51, м. Глухів, Сумська обл.,
41400,
тел.: (05444) 2-27-17, факс: (05444) 2-27-17
e-mail: ppk_gnpu@ukr.net

**DETACHED STRUCTURAL
UNIT «PROFESSIONAL
PEDAGOGICAL SPECIALTY
COLLEGE**

of Oleksandr Dovzhenko
Hlukhiv National Pedagogical
University»
code 26265606
51, Kyivska st., Hlukhiv, Sumy region,
Ukraine, 41400
tel. +38 (05444) 2-27-17, fax +38 (05444) 2-27-17
e-mail: ppk_gnpu@ukr.net

від 07.03.22 № 49

На № _____ від _____ 20__ р.

Д О В І Д К А

**про впровадження результатів дослідження теми
НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової
передвищої освіти» у роботу Відокремленого структурного підрозділу «Професійно-
педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного
університету імені Олександра Довженка»**

Результати дослідження теми НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України було запропоновано для використання в освітньому процесі Відокремленого структурного підрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка».

Педагогічною радою коледжу розглянуто і схвалено результати НД лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України: методичний посібник: «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»; методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти»; бібліографічний покажчик «Якість підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти».

Важливі питання наукового дослідження допоможуть викладачам коледжу усвідомити потреби в оволодінні теоретичними знаннями для розв'язання проблем, пов'язаних із пошуком та активним впровадженням нових засобів, форм, нових технологій навчання та оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти, вдосконалювати результати навчання через оцінювання.

Результати впровадження наукових результатів дослідження теми НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» було обговорено на засіданні педагогічної ради (протокол № 4 від 28 грудня 2022 р.) Відокремленого структурного підрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка».

Директор

Ірина БОЯРИНОВА

Д О В І Д К А

про впровадження результатів дослідження теми
НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у
закладах фахової передвищої освіти» у роботу ВСП «Класичний фаховий
коледж Сумського державного університету»

Згідно договору про співробітництво №12/17 від 23. 10. 2017 р., укладеному між ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного університету» і Інститутом професійної освіти НАПН України лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах у 2020-2022 рр. на базі коледжу проводилися дослідно-експериментальна робота з теми «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти».

У процесі виконання наукового дослідження наукові співробітники лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України ознайомили педагогічних працівників з результатами наукового пошуку, всебічно обговорювали отримані експериментальні дані, апробували методики, технології оцінювання навчальних досягнень студентів на спільних вебінарах, круглих столах, семінарах. Після проведення педагогічного експерименту перевірені і апробовані методичні матеріали було запропоновано впровадити в освітній процес ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного університету».

Розроблені та експериментально перевірені методики, технології вимірювання та оцінювання компетентнісних досягнень студентів неодноразово розглядалися і обговорювалися на методичній раді Класичного фахового коледжу Сумського державного університету. На їх основі педагогічні працівники коледжу розробляли інструментарій вимірювання та оцінювання навчальних досягнень студентів на етапах міжсесійного та підсумкового контролю.

Розроблені співробітниками лабораторії за результатами дослідження теми методичні праці («Методичний посібник: «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»; практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей» методичні рекомендації «Методичні рекомендації

щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти»; бібліографічний показник «Якість підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти») було запропоновано для використання в освітньому процесі Класичного фахового коледжу Сумського державного університету.

Результати впровадження методик і технологій, запропонованих науковцями лабораторії, засвідчили вагоме зростання об'єктивності, достовірності і надійності оцінювання педагогічними працівниками освітніх результатів здобувачів фахової передвищої освіти, що, у свою чергу, сприяло підвищенню рівнів якості підготовки майбутніх кваліфікованих робітників, фахових молодших бакалаврів у коледжі. Крім того, відбулися суттєві зрушення у рівнях готовності викладачів, майстрів виробничого навчання до об'єктивного, валідного оцінювання навчальних досягнень здобувачів фахової передвищої освіти.

Позитивні результати впровадження в освітній процес методик і технологій оцінювання якості підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, запропонованих лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України було обговорено і схвалено на засіданні педагогічної ради (протокол № 6 від 21.12.2023 р.) ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного університету».

Директор

ВСП «Класичний фаховий коледж
Сумського державного університету»,
кандидат педагогічних наук, доцент

Т.В. Гребеник

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КІЇВСЬКИЙ ТРАНСПОРТНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

03040 м. Київ-40, вул. Васильківська, 20
тел. (044) 257-23-38, факс (044) 257-23-95
e-mail: ktek@ktek.kiev.ua
ЄДРПОУ 38488246

20 Vasylkivska Str., Kyiv 03040, Ukraine
Phone: (044) 257-23-38, fax (044) 257-23-95
e-mail: ktek@ktek.kiev.ua
EDRPOU 38488246

№ 01/01-04-35 від 04.02.2024
на № _____

Д О В І Д К А

**про впровадження результатів дослідження теми
НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у
закладах фахової передвищої освіти» у ВСП «Київський транспортно-
економічний фаховий коледж Національного транспортного
університету»**

При плануванні та організації освітнього процесу у ВСП «Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету» у 2022-2023 році використовувалися результати дослідження теми НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» виконані лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України.

Зокрема у навчальний процес коледжу було впроваджено: методичний посібник: «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»; методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти»; практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей»; бібліографічний покажчик «Якість підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти».

Впровадження результатів НД сприяло підвищенню рівня методичної компетентності викладачів коледжу; формуванню нових професійних компетентностей в психолого-педагогічній, науково-дослідній та організаційно-управлінській діяльності; більш мотивувало до впровадження

інноваційних технологій навчання щодо оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

Результати впровадження наукових результатів дослідження теми НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» було обговорено на засіданні методичної ради (протокол № 3 від 20 грудня 2023 р.) ВСП «Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету»

Директор

Наталія ШУЛЬГА

Заклад вищої освіти
«Відкритий
міжнародний УНІВЕРСИТЕТ
розвитку людини
«УКРАЇНА»

Higher Education Institution
«Open
International UNIVERSITY
of Human Development
«UKRAINE»

Україна, 03115, м. Київ, вул. Львівська, 23, тел.: 044-409-27-69, 067-406-53-92, 067-328-28-22
e-mail: office@uu.edu.ua; viddilorgrobotu@ukr.net сайт: <http://uu.edu.ua>

Фаховий коледж «Освіта»

«06» березня 2024 року № 05-24

Д О В І Д К А

**про впровадження результатів наукового дослідження теми
«Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах
фахової передвищої освіти» в освітній процес Фахового коледжу «Освіта»
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»**

За час виконання наукового дослідження по темі «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» наукові співробітники лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України проводили педагогічний експеримент на базі Фахового коледжу «Освіта» Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», ознайомили педагогічних працівників з результатами наукового пошуку, апробували розробки на спільних семінарах, вебінарах, круглих столах.

Результати дослідження було впроваджено та детально вивчено педагогічними працівниками, неодноразово розглядалися і обговорювалися на засіданнях методичної та педагогічної ради Фахового коледжу «Освіта» Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» протягом 2022-2023 років. Методичні праці, розроблені співробітниками лабораторії за результатами дослідження теми («Методичний посібник: «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»; практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей» методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти»; бібліографічний покажчик «Якість підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти») було запропоновано для використання в освітньому процесі.

Впровадження результатів НД сприяло викладачам не лише поповнити свої знання сучасними положеннями компетентісного підходу в освіті, а й посилює

їхню здатність ефективно організовувати сучасний освітній процес, методично грамотно, на науковій основі оцінювати досягнення студентів, розробляти та застосовувати валідні тести.

Позитивні результати впровадження в освітній процес методик і технологій оцінювання якості підготовки здобувачів професійної освіти, запропонованих лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України було обговорено і схвалено на засіданні педагогічної ради Фахового коледжу «Освіта» Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (протокол №12 від 19 грудня 2023 р.).

**Директор Фахового коледжу
«Освіта» Відкритого міжнародного
Університету розвитку людини
«Україна»**

Світлана СМОЛЯНОВА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ОРІХІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО»

70504 Запорізька область, Пологівський район
м. Оріхів, вул. Вернадського академіка, 40.
Фактична адреса: пр. Соборний, 117 м. Запоріжжя 69095
тел/факс: (06141) 4-32-93, 4-35-86, e-mail: otech@ukr.net

Код ЄДРПОУ 39186862
ДКСУ м. Київ МФО 820172

Д О В І Д К А

**про впровадження результатів дослідження теми
НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової
передвищої освіти» у роботу ВСП «Оріхівський фаховий коледж Таврійського
державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»**

Протягом 2022-2023 років результати наукового дослідження лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України за темою «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» впроваджувалися в освітній процес ВСП «Оріхівський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного».

Методичною радою коледжу розглянуто і схвалено продукцію наукового дослідження: методичний посібник «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»; методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти»; практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей»; бібліографічний покажчик «Якість підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти».

Запропоновані рішення нагальних питань стосовно оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти допомагають викладачам коледжу усвідомити потреби в оволодінні теоретичними знаннями, необхідними для пошуку, адаптації та активного впровадження нових технологій, форм і засобів навчання та оцінювання якості підготовки фахівців у фахових коледжах.

Результати впровадження наукових результатів дослідження «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» було обговорено на засіданні методичної ради (протокол № 5 від 12 грудня 2023 р.) ВСП «Оріхівський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного».

Директор

ВСП «Оріхівський фаховий коледж
Таврійського державного
агротехнологічного університету
імені Дмитра Моторного»

 Віктор НАРАНОВИЧ

Міністерство освіти і науки України
Відокремлений структурний підрозділ
«Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж
Державного торговельно-економічного університету»
77112, м. Бурштин, вул. Ольги Басараб, 1, Івано-Франківської області
e-mail: btek_knteu@ukr.net тел.: (03438) 4-42-74, тел./факс: (03438) 4-47-74

05.03.24 № 241

ДОВІДКА

про впровадження результатів наукового дослідження за темою
**«Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах
фахової передвищої освіти»**
*у роботу Відокремленого структурного підрозділу «Бурштинський
торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-
економічного університету» у 2022-2023 рр.*

Результати наукового дослідження за темою «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти», отримані лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України впроваджувалися у 2022-2023 рр. у ВСП «Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету» під час організації освітнього процесу, підготовки навчально-методичних матеріалів: методичний посібник: «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»; методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти»; практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей» та бібліографічний покажчик «Якість підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти».

Завдяки застосуванню зазначених матеріалів у коледжі підвищився рівень оцінювання якості підготовки майбутніх фахівців, використовуються нові методи, форми і технології навчання та оцінювання результатів здобувачів.

Ефект від впровадження результатів наукового дослідження за темою «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» було обговорено на засіданні Педагогічної ради (протокол № 3 від 28 грудня 2023 р.) ВСП «Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету».

Директор

ВСП «Бурштинський торговельно-економічний
фаховий коледж державного
торговельно-економічного університету»

Андрій КОЗАК

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ
**«КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ АВТОТРАНСПОРТНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ»**

Сталічне шосе, 98-А. м. Київ, 03045, тел./факс (044) 259 41 58; E-mail: kpk.avtoteh@gmail.com,
Код ЄДРПОУ 26125035

22.02.2024 № 08
на №

Д О В І Д К А

**про впровадження результатів дослідження теми
НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах
фахової передвищої освіти» у роботу
комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти
«Київський професійний коледж автотранспортних технологій»**

У комунальному закладі професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж автотранспортних технологій» у процесі планування та організації освітнього процесу у 2022-2023 рр. використовувалися результати наукового дослідження з теми «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» виконаної лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України.

Зокрема, було впроваджено: методичний посібник: «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»; методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти»; практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей»; бібліографічний покажчик «Якість підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти».

Впровадження результатів НД сприяло підвищенню якості оцінювання навчальних результатів здобувачів, дозволило викладачам не лише розширити методичну компетентність сучасними положеннями компетентнісного підходу в освіті, а й посилило їхню здатність ефективно організовувати освітній процес, з опорою на наукові основи оцінювати компетентнісні досягнення студентів, розробляти та застосовувати валідні тести.

Результати впровадження наукових результатів дослідження теми НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» було обговорено на засіданні педагогічної ради (протокол № 3 від 22 грудня 2023 року) комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж автотранспортних технологій».

Директор
комунального закладу професійної
(професійно-технічної) освіти
«Київський професійний коледж
автотранспортних технологій»

Дмитро ГОМЕНЮК

У К Р А Ї Н А
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

«СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

вул. Центральна, 27, м. Слов'янськ, Донецька область, 84122, тел.(факс)(06262) 2-89-39
E-mail sknau@ukr.net, код ЄДРПОУ 36309003

Д О В І Д К А

**про впровадження результатів наукового дослідження теми
«Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах
фахової передвищої освіти» в освітній процес Відокремленого
структурного підрозділу «Слов'янський фаховий коледж
Національного авіаційного університету»**

Протягом виконання наукового дослідження (2020-2022 рр.) наукові співробітники лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України проводили педагогічний експеримент на базі Відокремленого структурного підрозділу «Слов'янський фаховий коледж Національного авіаційного університету», ознайомили педагогічних працівників з результатами наукового пошуку, апробували розробки на спільних семінарах, вебінарах, круглих столах. Після завершення виконання теми дослідження «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» апробовані матеріали було запропоновано для впровадження в освітній процес Відокремленого структурного підрозділу «Слов'янський фаховий коледж Національного авіаційного університету».

Варто зазначити, що результати дослідження теми «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» було детально вивчено педагогічними працівниками, неодноразово розглядалися і обговорювалися на педагогічній раді Відокремленого структурного підрозділу «Слов'янський фаховий коледж Національного авіаційного університету».

Методичні праці, розроблені співробітниками лабораторії за результатами дослідження теми («Методичний посібник: «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»; практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей» методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти»; бібліографічний покажчик

«Якість підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти») було запропоновано для використання в освітньому процесі.

За результатами впровадження методик і технологій, запропонованих науковцями лабораторії, констатовано суттєве зростання об'єктивності, достовірності і надійності оцінювання викладачами освітніх результатів здобувачів фахової передвищої освіти, що, в цілому, сприяло підвищенню рівня якості підготовки майбутніх фахових молодших бакалаврів. Крім того констатовано, що оволодіння викладачами пропонованими методиками і технологіями вимірювання компетентнісних досягнень студентів стало запорукою зростання рівня їх готовності до об'єктивного, валідного оцінювання якості підготовки здобувачів освіти на всіх етапах опанування освітньо-професійних програм.

Позитивні результати впровадження в освітній процес методик і технологій оцінювання якості підготовки здобувачів освіти, запропонованих лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України було обговорено і схвалено на засіданні педагогічної ради (протокол № 2 від 29.11.2023 р.) Відокремленого структурного підрозділу «Слов'янський фаховий коледж Національного авіаційного університету».

**В.о. начальника
ВСП «Слов'янський фаховий коледж
Національного авіаційного університету»**

Лисак

Тетяна ЛИСАК

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КАЛУСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ, ПРАВА ТА
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НАФТИ І ГАЗУ»

77300, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Молодіжна, 7, тел.: (03472) 6-18-08, тел./факс: (03472) 6-18-10
E-mail: kkepit@nuzg.edu.ua, kollege_if@ukr.net

№ 5 від 22.01.2024

Д О В І Д К А

**про впровадження результатів дослідження теми
НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах
фахової передвищої освіти» у роботу ВСП «Калуський фаховий коледж
економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу»**

Відокремлений структурний підрозділ «Калуський фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу» у 2023 році під час планування та організації освітнього процесу використовує результати дослідження наукової теми «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України.

Зокрема, було впроваджено: методичний посібник: «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»; «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти»; практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей»; бібліографічний покажчик «Якість підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти».

Впровадження результатів НД сприяло підвищенню рівня методичної компетентності педагогів коледжу; покращило рівень їхньої готовності до оцінювання якості підготовки спеціалістів у коледжі; більш позитивного характеру набула динаміка до застосування нових засобів, форм, нових технологій навчання та оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

Результати впровадження наукових результатів дослідження теми НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» було обговорено на засіданні методичної ради (протокол № 3 від 15 січня 2024 р.) ВСП «Калуський фаховий коледж

економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу».

Директор ВСП «Калуський фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу»

Ганна ТИМКІВ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«БЕРДЯНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
Таврійського державного агротехнологічного університету
імені Дмитра Моторного»

Проспект Східний, 23, м. Бердянськ, Запорізька обл. 71108, телефони: (06153) 2-33-49, 2-36-00 (факс)
фактична адреса: вул. Жуковського 66, м. Запоріжжя, 69002 телефон: (050) 626-45-06
E-mail: bktdatu@gmail.com Сайт: <http://www.bc-tsatu.zp.ua> Код згідно з ЄДРПОУ 33351403

19.12.2023 № 641/1

на № _____ від _____

Д О В І Д К А

про впровадження результатів наукового дослідження теми
«Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової
передвищої освіти» в освітній процес Відокремленого структурного підрозділу
«Бердянський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного
університету імені Дмитра Моторного»

Протягом 2023 року наукові співробітники лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України впроваджували в освітній процес Відокремленого структурного підрозділу «Бердянський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» результати дослідження за темою «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти». У цей період співробітниками лабораторії проводилися науково-методичні вебінари, круглі столи, зокрема за участі педагогічних працівників Відокремленого структурного підрозділу «Бердянський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного», де результати наукового пошуку представлялися та обговорювалися.

Матеріали за темою дослідження «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» було детально вивчено педагогічними працівниками, розглянуто і обговорено на педагогічній раді Відокремленого структурного підрозділу «Бердянський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного». Методичні праці, розроблені співробітниками лабораторії за результатами дослідження теми («Методичний посібник: «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»; практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей» методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти»; бібліографічний покажчик «Якість

підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти») було запропоновано для використання в освітньому процесі.

За результатами впровадження методик і технологій, запропонованих науковцями лабораторії, констатовано суттєве зростання об'єктивності, достовірності і надійності оцінювання викладачами і майстрами виробничого навчання освітніх результатів здобувачів професійної освіти, що, в цілому, сприяло підвищенню рівнів якості підготовки майбутніх кваліфікованих робітників, фахових молодших бакалаврів. Крім того констатовано, що оволодіння викладачами, майстрами виробничого навчання пропонуваними методиками і технологіями вимірювання компетентнісних досягнень студентів стало запорукою зростання рівнів їх готовності до об'єктивного, валідного оцінювання якості підготовки здобувачів освіти на всіх етапах опанування освітньо-професійних програм.

Позитивні результати впровадження в освітній процес методик і технологій оцінювання якості підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, запропонованих лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України було обговорено і схвалено на засіданні педагогічної ради (протокол № 4 від 11.12.2023 р.) Відокремленого структурного підрозділу «Бердянський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного».

**В.о. директора
Відокремленого структурного підрозділу
«Бердянський фаховий коледж
Таврійського державного
агротехнологічного університету
імені Дмитра Моторного»**

Ірина НІКОЛАЄВА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КИЇВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОНОМІКИ
НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

вул. Бориспільська, 5, м. Київ, 02099, тел./факс (044) 566-13-91
E-mail: krmknau@gmail.com, код ЄДРПОУ 24360683

Від 13.08.2024 № 45/46

На № _____ від _____

Д О В І Д К А

Про впровадження результатів наукового дослідження теми
«Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах
фахової передвищої освіти» в освітній процес Відокремленого
структурного підрозділу «Київський фаховий коледж комп'ютерних
технологій та економіки Національного авіаційного університету»

За час виконання наукового дослідження (2020-2022 рр.) наукові співробітники лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України проводили педагогічний експеримент на базі Відокремленого структурного підрозділу «Київський фаховий коледж комп'ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету», ознайомили педагогічних працівників з результатами наукового пошуку, апробували розробки на спільних семінарах, вебінарах, круглих столах. На завершення виконання теми дослідження «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» апробовані матеріали було запропоновано для впровадження в освітній процес Відокремленого структурного підрозділу «Київський фаховий коледж комп'ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету».

Слід зазначити, що результати дослідження теми «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» було детально вивчено педагогічними працівниками, неодноразово розглядалися і обговорювалися на педагогічній раді Відокремленого структурного підрозділу «Київський фаховий коледж комп'ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету». Методичні праці, розроблені співробітниками лабораторії за результатами дослідження теми («Методичний посібник: «Методичні основи оцінювання якості підготовки

фахівців у закладах фахової передвищої освіти»; практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей» методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти»; бібліографічний покажчик «Якість підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти») було запропоновано для використання в освітньому процесі.

За результатами впровадження методик і технологій, запропонованих науковцями лабораторії, констатовано суттєве зростання об'єктивності, достовірності і надійності оцінювання викладачами освітніх результатів здобувачів фахової передвищої освіти, що, в цілому, сприяло підвищенню рівня якості підготовки майбутніх фахових молодших бакалаврів. Крім того констатовано, що оволодіння викладачами, пропонованими методиками і технологіями вимірювання компетентнісних досягнень студентів стало запорукою зростання рівнів їх готовності до об'єктивного, валідного оцінювання якості підготовки здобувачів освіти на всіх етапах опанування освітньо-професійних програм.

Позитивні результати впровадження в освітній процес методик і технологій оцінювання якості підготовки здобувачів професійної освіти, запропонованих лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України було обговорено і схвалено на засіданні педагогічної ради (протокол № 3 від 28.12.2023 р.) Відокремленого структурного підрозділу «Київський фаховий коледж комп'ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету».

В.о. директора

**ВСП «Київський фаховий коледж
комп'ютерних технологій та економіки
Національного авіаційного університету»**

Едуард КУЧМЕНКО

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

РЖИЩІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА ТА ЕКОНОМІКИ

09133, м. Ржищів-1, Київської обл., вул. Освіти, 1

Телефони: 04573 2-33-20, 04573 2-33-42, 04573 2-32-49. ЄДРПОУ: 41289356 email: rzhishev_fhi@ukr.net

№ 56 від 12.03.2024р.

Д О В І Д К А

**про впровадження результатів дослідження теми
НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах
фахової передвищої освіти» у роботу Ржищівського фахового коледжу
будівництва та економіки**

Для використання в освітньому процесі Ржищівського фахового коледжу будівництва та економіки у 2022-2023 рр. було запропоновано результати дослідження теми НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» виконаного лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України.

Розглянуті і схвалені методичною радою коледжу результати НД лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України було впроваджено в освітній процес: методичний посібник: «Методичні основи оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти»; методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти»; практичний посібник «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей»; бібліографічний покажчик «Якість підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти».

Оцінюючи найважливіші здобутки НД, варто вказати на результати, що мають в першу чергу практичну спрямованість. Насамперед, це стосується розроблення та теоретичного обґрунтування технологій оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти аграрної, будівельної та машинобудівної галузей, а також методичні рекомендації щодо розроблення валідних тестів у закладах фахової передвищої освіти.

Результати впровадження наукових результатів дослідження теми НД «Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» було обговорено на засіданні педагогічної ради (протокол № 3 від 05 січня 2023р.) Ржищівського фахового коледжу будівництва та економіки.

Директор

Л.С. Різнченко

І.С. Різнченко

10. Підготовлені законопроекти (нормативно-правові документи, аналітичні довідки (висновки), підготовлені на замовлення державних органів / prepared draft laws (regulatory documents, analytical reports (conclusions) prepared at the request of state bodies

Головний науковий співробітник, д.пед.н., проф. Лузан П.Г. взяв участь у робочій групі з підготовки проекту закону України «Про фахову передвищу освіту», який було ухвалено у 2019 р. (Наказ МОН про утворення робочої групи з підготовки проекту Закону України «Про фахову передвищу освіту» доступний: <https://osvita.ua/doc/files/news/581/58133/nmo-1453.pdf>).

Chief Researcher, Doctor of Pedagogical Sciences, Prof. Petro Luzan participated in the working group on the preparation of the draft law of Ukraine “On Professional Pre-Higher Education”, which was adopted in 2019. (Order of the Ministry of Education and Science on the establishment of a working group to prepare the draft Law of Ukraine “On Professional Pre-Higher Education” is available: <https://osvita.ua/doc/files/news/581/58133/nmo-1453.pdf>).